

KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PŮD PESTICIDY A OVĚŘENÍ VYUŽITELNOSTI KOMBINOVANÉHO BIOREAKTORU K JEJICH ELIMINACI

souhrnná výzkumná zpráva k projektu

Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a *in-situ* remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod

Projekt byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

ID projektu: SS06020006

Akronym: ELIPES

Doba řešení: 04/2023–12/2025

Hlavní příjemce: ALS Czech Republic, s.r.o. (ALS)
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Další účastníci: EPS biotechnology, s.r.o. (EPS)
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

Vysoké učení technické v Brně (VUT), Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP)
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav

Řešitelský tým: Ing. Taťána Halešová, řešitel v období 04/2023–07/2024 (ALS)
Ing. Zuzana Bílková, Ph.D., řešitel v období 08/2024–12/2025 (ALS)
doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová, Ph.D. (ALS)
Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D. (ALS)
Ing. Martina Siglová, Ph.D., další řešitel (EPS)
Ing. Adéla Holleschová (EPS)
Ing. Lenka Cihelková (EPS)
Ing. Karel Hrich, Ph.D., další řešitel (VUT)
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. (VUT)
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (VUT)
Mgr. Petr Karásek, další řešitel (VÚMOP)
Ing. Jana Konečná, Ph.D. (VÚMOP)

Poděkování: Poděkování patří Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, s nímž byl konzultován výběr odběrných míst v rámci celorepublikového monitoringu a který řešitelskému týmu na základě smlouvy o odborné spolupráci bezplatně poskytl výsledky analýz z bazálního monitoringu půd za rok 2023.

1 ÚVOD

Moderní zemědělství se ve snaze zajistit co nejlepší výnosy spoléhá ve velké míře na pesticidy. V roce 2024 činila v České republice celková spotřeba účinných pesticidních látek na zemědělské půdě, v mořících stanicích a ve skladech rostlinných produktů 3,5 tis. t (ÚKZÚZ, 2025). V důsledku zemědělského hospodaření následně dochází i při dodržování zásad správné zemědělské praxe ke kontaminaci půdy (Poláková a Kosubová, 2021) a povrchových i podzemních vod (MZe ČR a MŽP ČR 2025). Nezřídka bývají zasažena i zvláště chráněná území (Halešová a Kotyzová, 2021) a vodní zdroje využívané pro výrobu pitné vody (Kodeš a Hušková, 2023; SZÚ, 2025). Výsledkem je jednak postupné zakazování osvědčených a účinných, avšak v životním prostředí perzistentních pesticidů, jednak zhoršená kvalita půd a vod. Nevyhovující kvalita vodních zdrojů následně vede k nákladným investicím do vodárenských technologií, jejichž cílem je zajistit zdravotní nezávadnost pitné vody dle příslušné legislativy. Ke zlepšení situace by mohly přispět pasivní, snadno udržovatelné a nízkonákladové denitrifikační štěpkové bioreaktory, které se již např. v USA osvědčily při odstraňování dusičnanů přímo v místě jejich vzniku. Jedná se o *in-situ* technologii, která zabraňuje dalšímu transportu polutantů do životního prostředí a která funguje na jednoduchém principu průchodu vody přes lože tvořené dřevní štěpkou. Biodostupný organický uhlík, který dřevní štěpka poskytuje mikroorganismům, podporuje přirozený proces heterotrofní denitrifikaci přeměňující dusičnany na plynný dusík, příp. oxid dusný (Schipper et al., 2010; USDA, 2020). V případě pesticidních látek existuje hypotéze, že by k jejich odbourávání v prostoru bioreaktoru mohlo docházet prostřednictvím k sorpce a mikrobiálního rozkladu (Abdi et al., 2020; Wrightwood et al., 2022).

Cílem projektu ELIPES bylo 1) zhodnotit úroveň kontaminace zemědělské krajiny v České republice účinnými pesticidními látkami a jejich metabolity, 2) vybudovat a provozovat poloprovozní jednotku kombinovaného bioreaktoru (KB) za účelem ověření využitelnosti štěpkových denitrifikačních bioreaktorů pro souběžné odstraňování jak dusičnanů, tak i pesticidních látek nacházejících se v povrchovém odtoku ze zemědělsky využívaných ploch, 3) prostřednictvím laboratorních batch testů lépe porozumět chování pesticidů za podmínek panujících v kombinovaném bioreaktoru a 4) v laboratorních podmínkách otestovat možnosti podpory (bioaugmentace, biostimulace) přirozených bioatenuačních mechanismů.

2 METODIKA

2.1 Stanovení základních fyzikálně-chemických parametrů

V rámci projektu byly u vzorků vod v laboratoři stanovány následující základní fyzikálně-chemické parametry: pH a elektrolytická konduktivita - Hach HQ40d multiparametrická sonda (Loveland, Colorado, USA); chemická spotřeba kyslíku (CHSK_{Cr}) - semi-mikro metoda s fotometrickou koncovkou (445 nm); biochemická spotřeba kyslíku (BSK₅) - standardní zředovací metoda; N_{ox}-N - UV absorpční metoda s použitím Hach optical Nitratax plus sc Sensor (Loveland, Colorado, USA); NO₂-N - fotometrická metoda s kyselinou sulfanilovou a α -naftolem (515 nm); NH₄⁺-N - fotometrické stanovení s Nesslerovým činidlem (425 nm); Kjeldahlův dusík (TKN) - stanovený jako NH₄⁺-N po mineralizaci vzorku na přístroji Behr Inkjel (Düsseldorf, Germany); celkový fosfor (P_{tot}) - fotometrické stanovení s molybdenovou modří jako PO₄-P (690 nm) po mineralizaci vzorku přípravkem Oxisolv® (Merck) a sulfidy - kolorimetrická metoda Hach č. 8131 s methylenovou modří. Veškerá fotometrická měření s výjimkou NO₃-N byla prováděna na přístroji Hach DR3900 (Loveland, Colorado, USA).

2.2 Analýza pesticidů

2.2.1 Validace a optimalizace metod

Pro účely projektu bylo zapotřebí optimalizovat stávající analytické metody. Optimalizace se týkala zejm. tří oblastí. 1) V případě účinných látek a metabolitů ze skupiny chloracetanilidových pesticidů bylo nutné snížit stávající detekční limity. 2) Stanovení pesticidů v dřevní štěpce si vyžádalo optimalizaci postupu úpravy vzorků před analýzou, a to s cílem zakoncentrovat některé analyty a v maximální možné míře odstranit matriční efekty a zajistit homogenitu vzorku. 3) U vzorků z batch testů bylo nutné zařadit SPE extrakci a v rámci optimalizace metody se analyzovala (tam, kde to množství vzorku dovolilo) jak vodná frakce, tak i organická frakce v rozpouštědle methanol:aceton (3:2).

2.2.2 Úprava vzorků vody

Vzorky vody byly připravovány metodou přímého nástřiku. To konkrétně znamená, že byly vhodně naředěny (bylo-li třeba), byl k nim přidán interní standard a následně byly přefiltrovány přes 0,2 μ m celulosové mikrofiltry a převedeny do vialek.

2.2.3 Úprava vzorků půdy, dnového sedimentu a štěpky

Pevné vzorky byly extrahovány a přečištěny přípravnou metodou QuEChERS. K přibližně 5 g vzorku byl přidán interní standard, 5 ml 1% kyseliny mravenčí a 10 ml acetonitrilu. Po 10 min extrakce na automatické třepačce následovalo 1min protřepání s QuEChERS solemi ve složení 1 g NaCl, 4 g MgSO₄, 1 g Na₃ citrát a 0,5 g Na₂ citrát. Na závěr přípravné fáze byl vzorek centrifugován a 200 μ l horní acetonitrilové vrstvy bylo odebráno do vialky s 800 μ l 5mM octanu amonného.

V případě chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů byl postup úpravy vzorků mírně odlišný. K navážce 5 g vzorku byl přidán interní standard, 10 ml MQ vody a 10 ml acetonitrilu. Po 15 min extrakce na automatické třepačce následovalo 1min protřepání s QuEChERS solemi ve výše uvedeném složení. Dále byl vzorek centrifugován a 3 ml horní acetonitrilové vrstvy byly odebrány do skleněné zkumavky k vysušení pod proudem dusíku a následně rekonstituci v 1 ml 50% methanolu. Na závěr přípravné fáze byl takto připravený vzorek přefiltrován do vialky k analýze.

V případě kyselých herbicidů spočívala úprava vzorků ve výluhu. K 5 g vzorku byl přidán interní standard a 50 ml 20% methanolu ve vodě. Takto připravený vzorek byl extrahován na ultrazvukové lázni po dobu 30 minut. Poté byl odebrán alikvot 10 ml extraktu, který byl po centrifugaci přefiltrován do vialky k analýze.

2.2.4 Úprava vzorků pro stanovení glyfosátu a AMPy

U glyfosátu a AMPy byla pro kapalně i pevné vzorky použita přípravná metoda spočívající v derivatizaci činidlem FMOC (které reaguje s cílovými analyty v kyselém prostředí, jenž je v průběhu derivatizace udržováno přidávkem borátového pufru) a následném přečištění a zakoncentrování vzorku pomocí extrakce na tuhou fázi (SPE). U pevných vzorků předcházela tomuto postupu zásaditá extrakce (extrakčním činidlem byl roztok KOH).

2.2.5 LC-MS analýza

Všechny cílové analyty byly stanoveny metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UPLC-MS/MS). Separace analytů probíhala na přístroji Acquity UPLC I-Class od firmy Waters (USA), s využitím analytické kolony Acquity UPLC BEH C18 1,7 μm (2,1 x 100 mm) (Waters, USA) o teplotě 40–65 °C. Nástřikový objem vzorků se pohyboval v rozmezí 10–250 μl , a to v závislosti na analyzované matici a konkrétní LCMS metodě. Ve všech případech byla použita gradientová eluce. Detekce analytů byla provedena na přístrojích XEVO TQ-S/TQ-XS (Waters, USA), pracujícím s elektrosprejem v pozitivním i negativní módu (ESI+/ESI-). Nastavení základních parametrů MS metod bylo následující: capillary voltage 1000–2000 V, cone voltage dle specifického nastavení analytů, desolvation temperature 400–600 °C, source temperature 150 °C, desolvation gas 1000 l/h. Cílové analyty byly identifikovány dle specifických MRM přechodů a retenčních časů. Výsledek se vždy korigoval na výtěžnost vnitřního standardu.

2.3 Mikrobiologické metody

2.3.1 Metody využívající postupy molekulární biologie

Zpracování vzorků před samotnou izolací DNA se lišilo podle skupenství vzorku. Vzorky sedimentů a štěpky byly vloženy do 5ml zkumavek, do nichž byl přidán obsah lyzačních zkumavek, zatímco u vzorků vody bylo provedeno zakoncentrování biomasy, konkrétně byly vzorky zfiltrány přes sterilní membránové filtry (Sartorius; 0,2 μm porozita; nitrát celulóza), které byly vloženy do lyzačních zkumavek. V případě vzorků obsahujících štěpku a suspenzi byla suspenze zfiltrována a filtr vložen do zkumavky ke štěpce. Po zpracování vzorků byla provedena izolace DNA pomocí kitu NucleoSpin Soil (Macherey-Nagel, Německo) dle protokolu výrobce.

qPCR analýza: Z izolované DNA byla provedena real-time kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR analýza) na přístroji LightCycler® 480 (Roche). Jako fluorescenční zdroj bylo použito fluorescenční barvivo typu SYBR Green (Roche). Cílem qPCR analýzy bylo ve vzorcích detekovat celkové mikrobiální oživení a síran-redukující bakterie (dále jen SRB). Celkové archeální a bakteriální oživení bylo ve vzorcích sledováno amplifikací genu 16S rRNA pomocí markeru s označením U16SRT. Přítomnost jednobuněčných eukaryotických organismů byla stanovena amplifikací ITS2 regionu pomocí markeru s označením ITS3/4. Dále byly vzorky pomocí specifických markerů testovány na přítomnost SRB pomocí genů *dsrA* kódující disimilační siřičitan reduktázu A a *apsA* kódující adenosin-5'-fosfosulfát reduktázu. Enzym *apsA* je pozorován u bakterií schopných asimilační a disimilační redukce

síranu, zatímco enzym *dsrA* je pozorován pouze u bakterií schopných disimilační redukce síranu.

NGS analýza: Pro identifikaci mikrobiálního konsorcia ve vzorcích proběhla sekvenace nové generace, tj. next generation sequencing (NGS). NGS analýza byla provedena prostřednictvím systému Ion Torrent Genexus System (Thermo Fisher Scientific), který provádí detekci jednotlivých sekvenačních kroků na základě měření změny hodnoty pH. Analýza profilu archeálního a bakteriálního osídlení byla provedena pomocí sekvenování ampliconu V4 regionu 16S rRNA genu o velikosti ~300 bp použitím primerů 530F (TGCCAGCMGCGG; Dowd et al., 2008) a 802R (TACNVGGGTATCTAATCC; Claesson et al., 2010). Přítomnost jednobuněčných eukaryotických mikroorganismů byla stanovena amplifikací ITS2 regionu pomocí markeru s označením ITS3/4 (F: GCATCGATGAAGAACGCAGC; R: TCCTCCGCTTATTGATATGC; White, 1990).

2.3.2 Další mikrobiologické metody

Další mikrobiologická stanovení byla směřována ke stanovení celkových aerobních a fakultativně anaerobních kultivovatelných heterotrofních mikroorganismů pomocí kultivačních metod, které bylo prováděno na základě standardního operačního postupu (SOP) 1. Dále bylo prováděno stanovení kultivovatelných aerobních a fakultativně anaerobních degradujících mikroorganismů na základě SOP 2. Posledním kultivačním vyšetřením odebraných vzorků bylo stanovení denitrifikačních bakterií pomocí membránové filtrace. Stanovení bylo prováděno na základě SOP 34. Všechny uvedené SOP jsou závazné pro všechny zaměstnance laboratoří ve společnosti EPS.

2.3.3 Mikrokultivace

Screening mikrobiálních izolátů, které mohou být díky své schopnosti využít vybrané pesticidy potenciálně využitelné v rámci technologií nápravy životního prostředí založených na biologickém činiteli, probíhal na základě zmapování reprodukční aktivity sledovaných bakteriálních taxonů za stanovených podmínek v mikrokultivačním zařízení Bioscreen C (Labsystems, Finsko). Série kultur v počtu 200 probíhaly v pracovním objemu 350 μ l. Doba kultivace byla řízena v závislosti na průběžně zaznamenaných výsledcích (v rozmezí 7–10 dní). Změna koncentrace biomasy v čase je v daném zařízení měřena jako změna optické hustoty kultivačního media ve spektru bílého světla (OD_{wb}; wb – 420 až 580 nm). Proměnlivé faktory zahrnovaly typ pesticidu (metolachlor, metolachlor ESA, metolachlor OA, metolachlor NOA, metazachlor, metazachlor ESA, dimethachlor, dimethachlor ESA) a použitý mikroorganismus. Na závěr experimentů bylo provedeno zhodnocení výsledků testované mikroflóry, případně jejich vzájemné porovnání a nejlepší taxony byly zařazeny do databáze technologicky využitelných kmenů.

2.4 Vzorkovací kampaň - pesticidy v půdách a vodách České republiky

V období červen až červenec 2023 byla na území České republiky uskutečněna vzorkovací kampaň s cílem zhodnotit kontaminaci zemědělských půd a okolních povrchových vod účinnými pesticidními látkami a jejich metabolity. Do kampaně bylo zahrnuto celkem 45 odběrných míst, která byla rovnoměrně rozprostřena po celé České republice (viz Obr. 1 a Tab. 1). V každém kraji, s výjimkou Hlavního města Prahy, bylo odebráno 2 až 5 vzorků půdy a vody. Výběr odběrných míst se soustředil na orné půdy, byl konzultován s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a bylo při něm zohledněno, zda je na odběrném místě přítomno drenážní odvodnění, zda je odběrné místo erozně ohroženo

a zda se odběrné místo nachází uvnitř zvláště chráněného území, jako jsou chráněné krajinné oblasti a národní parky, nebo uvnitř ochranného pásma vodní nádrže či vodního zdroje.

Vzorky půdy byly odebírány jako povrchové, tj. z hloubky do cca 0,1 m (Obr. 2). Odběr byl vždy proveden z více různých bodů a následně byl vytvořen jeden směsný vzorek. Odběr vzorků vody byl realizován z hladiny za pomoci teleskopické tyče a kádinky (Obr. 3). Na každém odběrném místě byla pořízena fotodokumentace a zaznamenány GPS souřadnice, podmínky při odběru vzorku a v případě půdy i pěstovaná plodina. Co se týče posledního uvedeného, ve většině případů se jednalo o obiloviny (28 odběrných míst), v menší míře o řepku (5 odběrných míst), jetel (5 odběrných míst) a kukuřici (3 odběrná místa). Taktéž bylo po jednom vzorku odebráno z pole s hrachem, mákem, laskavcem a z chmelnice. Odebrané vzorky byly označeny pořadovým číslem 1 až 45 a zkratkou kraje podle Českého statistického úřadu.

Obr. 1: Mapa odběrných míst

Tab. 1: Seznam odběrných míst

	Odběrné místo	Drenáž	Eroze	ZCHÚ	VN	VZ	Plodina
01-ZLK	Hostětín	ano	NEO	ano	ano	ne	jetel
02-ZLK	Dolní Ves	ano	MEO	ne	ano	ne	kukuřice
03-ZLK	Nedachlebice	ano	SEO	ne	ne	ne	řepka
04-ZLK	Kunovice u Uherského Hradiště	ne	NEO	ne	ne	ne	obiloviny
05-MSK	Staré Lublice	ano	SEO	ne	ne	ne	řepka
06-MSK	Jeseník nad Odrou	ano	NEO	ano	ne	ne	obiloviny
07-MSK	Žilina u Nového Jičína	ano	MEO	ne	ne	ne	olejniny
09-OLK	Mladeč	ne	NEO	ano	ne	ano	obiloviny
10-OLK	Nový Malín	ne	MEO	ano	ne	ne	obiloviny
11-OLK	Věrovany	ne	NEO	ne	ne	ano	obiloviny
12-JHM	Klentnice	ne	MEO	ano	ne	ano	obiloviny
13-JHM	Rohatec	ano	NEO	ne	ne	ano	obiloviny
14a-JHM	Míchov u Boskovic	ne	NEO	ne	ne	ne	řepka
14b-JHM	Ostrov u Macochy	ne	-	ano	ne	ne	obiloviny
15-JHM	Bohaté Málkovice	ano	NEO	ne	ne	ne	obiloviny
16-VYS	Vídeň	ne	NEO	ne	ano	ne	jetel
17-VYS	Český Herálec	ne	NEO	ano	ne	ne	řepka
18-VYS	Starý Pelhřimov	ano	NEO	ne	ano	ne	jetel
19-VYS	Příseka	ne	MEO	ne	ne	ano	jetel
20-JHC	Lomnice nad Lužnicí	ano	NEO	ano	ne	ne	obiloviny
21-JHC	Svatý Jan nad Malší	ano	MEO	ne	ano	ne	kukuřice
22-JHC	Dražič	ne	NEO	ne	ne	ne	kukuřice
23-JHC	Náchod u Tábora	ano	MEO	ne	ne	ano	obiloviny
24-PLK	Hvozdňany u Poběžovic	ano	MEO	ano	ne	ano	obiloviny
25-PLK	Křimice	ne	NEO	ne	ne	ne	mák
26-PLK	Borovy	ano	NEO	ne	ne	ano	obiloviny
27-PLK	Radobyčice	ne	NEO	ne	ne	ano	obiloviny
28-KVK	Háje u Karlových Var	ano	NEO	ano	ano	ne	obiloviny
29-KVK	Markvarec u Krajkové	ne	MEO	ne	ano	ne	obiloviny
30-KVK	Krásné Údolí	ano	MEO	ne	ne	ne	obiloviny
31-ULK	Tetčiněves	ne	MEO	ne	ne	ano	obiloviny
32-ULK	Chotiměř	ne	MEO	ano	ne	ano	obiloviny
33-ULK	Žatec	ne	NEO	ne	ne	ne	chmel
34-LBK	Dubá	ne	MEO	ano	ne	ne	obiloviny
35-LBK	Hrubý Lesnov	ano	MEO	ne	ne	ano	obiloviny
36-HKK	Velká Ledhuje	ano	SEO	ano	ne	ano	obiloviny
37-HKK	Jaroměř	ano	MEO	ne	ne	ano	jetel
38-HKK	Hlásná Lhota u Jičína	ano	MEO	ne	ne	ne	hrách
39-PAK	Křižanovice	ano	MEO	ano	ne	ne	obiloviny
40-PAK	Banín	ne	SEO	ne	ne	ano	obiloviny
41-PAK	Choltice	ano	NEO	ne	ne	ano	obiloviny
42-PAK	Újezd u Sezemic	ano	NEO	ne	ne	ne	obiloviny
43-STC	Bernartice u Dolních Kralovic	ne	MEO	ne	ano	ne	obiloviny
44-STC	Kutná Hora	ano	NEO	ne	ne	ne	laskavec
45-STC	Tetín u Berouna	ne	MEO	ano	ne	ne	obiloviny

MEO: mírně erozně ohrožená půda, NEO: erozně neohrožená půda, SEO: silně erozně ohrožená půda, VN: vodní nádrž, VZ: vodní zdroj, ZCHÚ: zvláště chráněné území

Obr. 2: Odběr vzorků půdy

Obr. 3: Odběr vzorků vody

2.5 Experimentální lokalita a její monitoring

2.5.1 Popis lokality

Pro vybudování poloprovozní jednotky KB a ověření její účinnosti při odstraňování pesticidů a dusičnanů bylo zvoleno experimentální povodí VÚMOPu (Obr. 4–5). Povodí se nachází na rozhraní obcí Němčice a Žďár v okrese Blansko a je kontinuálně sledováno od roku 2005, kdy byl na malém bezejmenném toku nad retenční nádrží, který je jednou ze zdrojnic povodí CHKO Moravský kras, zprovozněn měřicí profil, který je plně vybaven pro registraci hydrologických charakteristik a vzorkování vod. Nad Thomsonovým přelivem je instalovaná ultrazvuková sonda, která měří aktuální průtoky v intervalech 1 až 10 min. Dále se u profilu nachází srážkoměr a data o průtocích a srážkách se ukládají v datalogeru. Rovněž je profil vybaven klasickým pasivním vzorkovačem povrchových vod a také moderním aktivním vzorkovačem ISCO. Vzorkovače jsou nastaveny pro monitoring extrémních odtokových událostí. Níže v textu následuje podrobná charakteristika povodí.

Obr. 4: Pohled z dronu na experimentální povodí

Němčický potok se vlévá do Žďárné, která vtéká po soutoku s Luhou jako Sloupský potok do podzemí a v něm po soutoku s Bílou Vodou vyvěrá na povrch v Moravském krasu jako Punkva a ta v Blansku vtéká do Svitavy. Reliéf experimentálního povodí tvoří mírně členité, dlouhé pozvolné svahy Dražanské vrchoviny. Rozvodnice v nejvyšším bodě prochází nadmořskou výškou 656 m, uzávěr povodí má výšku 556 m, průměrná nadmořská výška povodí je 606 m. Půdní pokryv tvoří převážně kambizemě modální eubazické až mezobazické na horninách kulmu, místy slabě oglejené, převážně středně těžké a středně skeletovité. V horních partiích svahů jsou půdní horizonty oderodované. Nachází se zde mělké kambizemě litické, středně těžké nebo lehčí. V západní části povodí se vytvořily hnědozemě luvické oglejené na svahových hlínách, středně těžké, ve spodině těžší. Údolí potoka vyplňují gleje modální na svahovinách, středně těžké až těžké. Na svazích na méně propustných svahovinách se vyvinuly pseudogleje modální středně těžké, ve spodině těžší.

Z celkové plochy povodí (k hrázi retenční nádrže) 347 ha je 172 ha orné půdy, 21 ha trvalých travních porostů, les zaujímá 117 ha, zahrady, sady a křoviny 16 ha, ostatní je především zástavba, komunikace a vodní plochy. Intenzivně se zemědělsky hospodaří na velkých honech rozkládajících se na dlouhých svazích se sklonem 3 až 4°. Průměrná svazitost celého povodí je 4,2°. V osevním postupu převládají obilniny (66 %) a řepka olejná, dále se zde pěstuje kukuřice a víceleté pícniny. Odvodnění nehraje v povodí podstatnou roli, rozkládá se na 41 ha.

Obr. 5: Přehledová mapa experimentálního povodí včetně vyznačení polohy měrného profilu a poloprovozní jednotky KB

2.5.2 Vzorkování na lokalitě

Na experimentální lokalitě probíhal v týdenním intervalu odběr vzorků vody z bezejmenného toku, na němž byla na podzim roku 2023 instalována poloprovozní jednotka KB (Obr. 6). Celkem bylo odebráno 57 vzorků (7 v roce 2023, 33 v roce 2024 a 17 v roce 2025). Podrobněji viz kapitola 2.6.

Z důvodu komplexního zhodnocení kontaminace lokality byly v průběhu projektu odebírány na lokalitě rovněž vzorky půdy a dnového sedimentu. Vzorky půdy byly monitorovány z hlediska koncentrací dusíku, fosforu a pesticidních látek na erozně ohroženém bloku orné půdy Krajinka, který se svažuje přímo k experimentálnímu profilu a lokalitě bioreaktoru. Vzorky ornice (0–20 cm) a podorničí (20–35 cm) byly odebírány 2krát ročně ve vegetačním období, a to vždy z vrcholové partie, na svahu a v úpatí, aby byla vystižena transportní dynamika sledovaných látek. Každý vzorek byl vytvořen jako smíšený z cca 5 bodů. Pod svahem byly monitorovány dnové sedimenty zachycené v profilu a rovněž i sedimenty ze dna retenční nádrže. Celkem bylo v období 2023 až 2025 odebráno a analyzováno 41 vzorků půd a 8 vzorků sedimentů. Průběžně byl v povodí evidován stav zemědělské půdy, pěstované plodiny a projevy vodní eroze.

Během extrémních srážko-odtokových událostí odebíral vzorkovač ISCO vzorky vody protékající experimentálním profilem během odtokových vln, v pravidelných intervalech od počátku, kdy průtok přesáhnul 30 l/s. Jako záložní či kontrolní sloužily vzorky vod zachycených v pasivním vzorkovači, který však funguje jen během stoupání povodňové vlny, nikoliv při poklesu po kulminaci. V letech 2023 až 2025 bylo odebráno a analyzováno 35 vzorků povrchové vody dokumentujících transport sledovaných látek během zvýšených odtokových epizod.

Obr. 6: Pohled na umístění bioreaktoru (vpravo) a měřícího profilu na toku (vlevo), vybaveného ISCO vzorkovačem

2.6 Testovací provoz kombinovaného bioreaktoru

Poloprovozní jednotka KB byla testována po dobu 26 měsíců, a to v období 10/2023–11/2025. Stav KB byl kontrolován jak pomocí webové kamery, tak přímo v terénu v týdenních intervalech. V týdenních intervalech bylo taktéž prováděno terénní měření parametrů a odběr bodových vzorků pro laboratorní analýzy. Odběr vzorků byl přerušen vždy v zimních měsících, kdy teploty klesaly k nule a hrozilo zamrzání vodního toku a přítoku

do KB, a při vyschnutí bezejmenné toku, k němuž došlo jak v roce 2024 (6 týdnů v období srpen až září), tak i roce 2025 (13 týdnů v období červen až září). V Tab. 2 je uveden přehled všech sledovaných parametrů. Parametry byly měřeny třemi různými způsoby, které zahrnovaly: 1) Terénní měření pomocí zabudovaných sond, které umožňují online přenos dat. Data z těchto sond jsou dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na adrese <https://stanice.fiedler-magr.cz/index2.php>. V průběhu roku 2024 začal být takto měřen i průtok vody, který byl do té doby odečítán z průtokoměru, a to v týdenním intervalu. 2) Terénní měření pomocí přenosných sond značky HACH. 3) Laboratorní měření.

KB byl osazen následující měřicí a odběrovou technikou: automatický vzorkovač ISCO 6712, datová stanice FIEDLER (Univerzální multikanálová měřicí a záznamová jednotka pro sběr dat a řízení navázané technologie - GSM/GPRS (Wi-Fi) Data Logger), 3krát sonda pH (PH485 sonda s výstupem RS485), 3krát sonda ORP (ORP485 - redox sondy s výstupem RS485), 1krát sonda O₂ (ESKO 12 - optický snímač rozpuštěného kyslíku ve vodě), 1krát hydrostatický ponorný hladinoměr TSH22 a 1krát snímač pulzů na průtokoměru IWM-PL3 (online monitoring průtoku).

Tab. 2: Přehled parametrů sledovaných v KB

		Sondy		Laboratorní měření
		zabudované	přenosné	
Přítok do KB		průtok vody		pH, konduktivita, N-NO ₃ , N-NO ₂ , N-NH ₄ , N-Kjel, celkový fosfor, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , TOC, pesticidy
KB	-	hladina vody		
	30/60/90 cm ode dna	pH, ORP, teplota	O ₂	
Odtok z KB		teplota, O ₂		pH, konduktivita, N-NO ₃ , N-NO ₂ , N-NH ₄ , N-Kjel, celkový fosfor, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , TOC, pesticidy

Kromě výše uvedených parametrů byl v KB (a v celé experimentální lokalitě z důvodu vyhodnocení pozadí) prováděn taktéž mikrobiologický monitoring.

2.7 Chování pesticidů za podmínek panujících v bioreaktoru (batch testy)

Chování pesticidů za podmínek panujících v KB bylo testováno pomocí vlastního laboratorního testu, vyvinutého pro tento účel již dříve na pracovišti VUT.

Semikontinuální 28denní laboratorní test byl simulován ve 2l lahvích. Pracovalo se se 4 paralelními vzorky, které se lišily složením kapalného média (viz Tab. 3). Do každé lahve se odvážilo 25 g topolových hoblin frakce 1,0-1,5 cm. Bylo přidáno 2000 ml deionizované vody obohacené o KNO₃ a NaHCO₃. Počáteční koncentrace N-NO_x byla 15 mg/l, NaHCO₃

0,5 g/l. Obsah každé lahve se probublával argonem, dokud koncentrace O₂ neklesla pod 0,5 mg/l. Lahve se uzavřely a inkubovaly v termostatu při teplotě 20 ± 0,5 ° C a ve tmě.

Po uplynutí 48 hodin se z každé lahve pipetou odebralo 25 ml vzorku, ve kterém se stanovilo pH, koncentrace N-NO_x a O₂. Poté byla do lahví přidána činidla podle typu vzorku (Tab. 3). Po smíchání se ze vzorků 2 a 3 odebralo 10 ml kapalné fáze pro stanovení počáteční koncentrace pesticidu. Všechny lahve se uzavřely a opět inkubovaly při teplotě 20 ± 0,5 ° C a bez přístupu světla.

Lahve se každých 7 dní otevřely a bylo odebráno 25 ml kapalného média pro stanovení N-NO_x. Po změření koncentrace N-NO_x byla dopočtena potřebná dávka roztoku KNO₃ (10 000 mg/l) tak, aby byla koncentrace dusičnanů identická s počáteční hodnotou N-NO_x 15 mg/l. Určená dávka roztoku KNO₃ se nadávkovala do lahví, které se poté uložily zpátky do termostatu. Test se ukončil po 28 dnech.

Ihned po ukončení testu se odebralo 10 ml kapalné fáze ze vzorků 2 a 3 pro analýzu testovaného pesticidu. Ve vzorku se stanovila koncentrace O₂ a odebralo se potřebné množství na analýzu CHSK_{Cr}. Zbývající vzorek se přefiltroval přes filtrační papír pro kvalitativní analýzu KA2 a v supernatantu se změřila koncentrace N-NO₂, N-NO_x a pH.

Tab. 3: Princip batch testů – popis vzorků

Vzorek	Složení kapalného média		Popis
1		metanol	Probíhá denitrifikace.
2	KNO ₃ NaHCO ₃	testovaná látka (roztok v metanolu)	Probíhá denitrifikace, biodegradace testované látky a její adsorpce na dřevní štěpku.
3		testovaná látka (roztok v metanolu) inhibitor (6,5 mg/l HgCl ₂)	Biologické procesy neprobíhají, probíhá adsorpce testované látky na dřevní štěpku.

2.8 Zvýšení účinnost biodegradace pesticidů

Experimenty bioaugmentace v laboratorních mikrokosmech simulujících podmínky denitrifikačního štěpkového bioreaktoru byly prováděny v kolonách naplněných topolovou štěpkou (buď dosud nepoužitou nebo odebranou z KB). Kolony byly provozovány jako průtočné s kontinuálním průtokem a s dobou zdržení shodnou s KB (od 8 do 12 hodin).

Cílem testů bylo za kontinuálního provozu dvou bioreaktorů a za podmínek blížících se reálnému provozu dosáhnout maximální účinnosti odstraňování vybraných chloracetanilidových pesticidů. Do zapracovaných bioreaktorů se stabilním biofilmem degradérů, jehož nosičem byla topolová štěpka a jenž byl obohacen o 4 typy mikroorganismů blíže popsanych ve funkčním vzorku (viz závěrečná kapitola zprávy, výsledek SS06020006-V12), vstupoval ze zásobní nádrže v první části experimentů roztok nutrientů a příslušný pesticid v koncentračním rozmezí od 3 do 20 mg/l. Posléze byly kolony s degradačně funkčními biofilmy dotovány vodou z předmětné experimentální lokality, kde

se chloracetanilidové pesticidy objevují jen v mikrogramových koncentracích, pro verifikaci jejich účinnosti i za těchto podmínek.

3 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE

3.1 Vzorkovací kampaň - pesticidy v půdách a vodách České republiky

3.1.1 Pesticidy v zemědělských půdách

Půda je cenným přírodním zdrojem a jako taková by měla být chráněna před degradací a chemickým znečištěním. Ačkoliv výskyt pesticidů ve podzemních a povrchových vodách je legislativně limitován a intenzivně monitorován, u půd tak tomu není.

V rámci celorepublikového monitoringu byly pesticidy zjištěny ve všech 45 odebraných vzorcích půdy (viz Obr. 7 a Tab. 4). Jejich koncentrace se pohybovala v rozsahu 0,011 až 0,733 mg/kg, přičemž průměrná koncentrace byla 0,234 mg/kg. S ohledem na skutečnost, že současná česká ani evropská legislativa výskyt pesticidů v půdách neupravuje, byly výsledky porovnány s dříve platným sumárním limitem 0,1 mg/kg uvedeným ve zrušené vyhlášce Ministerstva životního prostředí z roku 1993 (MŽP, 1993). Limitní hodnota byla překročena ve 25 vzorcích (na Obr. 7 a v Tab. 4 vyznačeny červeně) ze 45, tedy v 56 % případů.

V půdách bylo sledováno celkem 308 analytů. Nad limitem reportování (LOR) bylo zjištěno 50 z nich – 36 účinných látek a 14 metabolitů. Více než 80 % vzorků obsahovalo nejméně 2 pesticidní látky a více než 50 % vzorků obsahovalo nejméně 4 pesticidní látky. Nejvíce pesticidních látek, a to 19, bylo nalezeno ve vzorku č. 25, odebraném v Plzeňském kraji.

Dvěma nejčastěji zastoupenými pesticidy byl metabolit AMPA (četnost nálezů nad LOR 78 %, průměrná koncentrace 0,121 mg/kg) a jeho původní účinná látka glyfosát (četnost nálezů nad LOR 40 %, průměrná koncentrace 0,048 mg/kg).

Podrobněji viz výstupy sumarizované v závěrečné kapitole této zprávy.

Obr. 7: Pesticidy v zemědělských půdách České republiky (mg/kg). Červeně jsou vyznačeny sumární koncentrace, které nevyhovely limitní hodnotě

Tab. 4: Pesticidy v zemědělských půdách České republiky (mg/kg). Červeně jsou vyznačeny sumární koncentrace, které nevyhověly limitní hodnotě

PES	01 ZLK	02 ZLK	03 ZLK	04 ZLK	05 MSK	06 MSK	07 MSK	09 OLK	10 OLK	11 OLK	12 JHM	13 JHM	14a JHM	14b JHM	15 JHM
AMD		0,021	0,042					0,102			0,030				
AZL		0,028			0,292		0,026	0,014	0,046	0,064			0,019		
FNX															
GLF		0,065	0,029		0,024	0,048	0,462	0,032	0,454		0,033	0,041			0,012
ChAcAn			0,007		0,012	0,006			0,006						
CHLR				0,013											0,018
KRB															
MČV								0,022		0,071					
NKT															
OCP	0,025														
OST	0,012		0,012	0,018	0,126		0,014	0,190	0,012	0,053					
PRT						0,008		0,001							
TRZ						0,020						0,010		0,012	
Celkem	0,037	0,114	0,090	0,031	0,454	0,082	0,502	0,361	0,518	0,188	0,063	0,051	0,019	0,012	0,030
PES	16 VYS	17 VYS	18 VYS	19 VYS	20 JHC	21 JHC	22 JHC	23 JHC	24 PLK	25 PLK	26 PLK	27 PLK	28 KVK	29 KVK	30 KVK
AMD		0,031			0,031			0,032			0,028				
AZL					0,078					0,035	0,150	0,014		0,011	
FNX										0,014					
GLF	0,011	0,094	0,127	0,020	0,464	0,017	0,035	0,328	0,078	0,013	0,154	0,141		0,380	0,088
ChAcAn		0,024					0,202			0,034					
CHLR															
KRB										0,015					
MČV										0,177		0,012			
NKT										0,026					
OCP															
OST		0,031			0,035		0,021	0,233		0,094	0,034	0,019		0,173	
PRT						0,007				0,001					0,001
TRZ			0,011		0,091	0,011		0,014		0,012	0,010	0,042	0,097	0,124	0,010
Celkem	0,011	0,180	0,138	0,020	0,699	0,035	0,258	0,607	0,078	0,421	0,376	0,228	0,097	0,688	0,099
PES	31 ULK	32 ULK	33 ULK	34 LBK	35 LBK	36 HKK	37 HKK	38 HKK	39 PAK	40 PAK	41 PAK	42 PAK	43 STC	44 STC	45 STC
AMD			0,338		0,035		0,010			0,021				0,013	0,035
AZL				0,029	0,050		0,085				0,012			0,035	0,038
FNX															
GLF	0,044	0,020	0,020		0,447	0,333	0,020	0,111	0,380	0,027		0,185	0,263	0,081	
ChAcAn							0,031								0,008
CHLR							0,025				0,050			0,155	0,014
KRB															
MČV		0,012													
NKT			0,010												
OCP															
OST			0,095		0,023	0,023	0,170	0,601				0,033		0,034	0,031
PRT		0,004						0,021							0,003
TRZ		0,010	0,044						0,012						
Celkem	0,044	0,046	0,507	0,029	0,555	0,356	0,341	0,733	0,392	0,048	0,062	0,218	0,263	0,318	0,129

AMD: amidové, AZL: azolové, FNX: fenoxi, GLF: glyfosátové, ChAcAn: chloracetanilidové, CHLR: chloridazonové, KRB: karbamátové, MČV: močovinnové, NKT: nikotinové, OCP: organochlorové, OST: ostatní, PES: účinné pesticidní látky a metabolity, PRT: pyrethroidy, TRZ: triazinové

3.1.2 Pesticidy v povrchových vodách

Každý rok je v České republice přibližně 100 zásobovaným oblastem udělena výjimka z hygienického limitu pro pitnou vodu. Příčina udělení výjimky je většinou stejná. V 60 % případů se jedná o nadlimitní výskyt pesticidů (SZÚ, 2025). To jasně ukazuje, že pesticidní látky představují zásadní problém pro pitné vody a zdůrazňuje potřebu řešení jejich výskytu v celé vodní soustavě. Problém může být v budoucnu dále zesílen vlivem klimatické změny a rostoucím tlakem na dostupnost vodních zdrojů. Proto je účinný monitoring pesticidů v povrchových vodách a na něj navázané zavádění vhodných režimových opatření klíčové pro udržitelný vodní management i pro ochranu veřejného zdraví.

V rámci celorepublikového monitoringu byly pesticidy zjištěny ve 43 vzorcích povrchové vody ze 45 odebraných, a to v koncentraci od 0,013 µg/l do 14,092 µg/l (viz Obr. 8 a Tab. 5). Jejich průměrná sumární koncentrace byla 1,364 µg/l. Legislativní limit 0,5 µg/l, který je součástí návrhu z roku 2022 na novou evropskou směrnici řešící kvalitu povrchových vod (EK, 2022), do něhož byly pro přehlednost započítány i nerelevantní metabolity, byl překročen ve 24 vzorcích (na Obr. 8 a v Tab. 5 vyznačeny červeně), tedy v 53 % případů.

V povrchových vodách bylo sledováno celkem 352 analytů. Nad LOR bylo zjištěno 61 z nich – 23 účinných látek a 27 metabolitů. Naprostá většina vzorků (89 %) obsahovala nejméně 2 pesticidní látky a více než 50 % vzorků obsahovalo nejméně 6 pesticidních látek. Nejvíce pesticidních látek, a to 24, bylo nalezeno ve vzorku č. 22, odebraném v Jihočeském kraji.

Ve více než polovině vzorků byly nalezeny 2 pesticidní látky, a to 1,2,4-triazol, společný metabolit azolových fungicidů, který byl na základě metodiky Evropské komise (EK, 2021) posouzen jako relevantní (Lewis et al., 2016) (četnost nálezů nad LOR 58 %, průměrná koncentrace 0,084 µg/l) a AMPA, metabolit účinné látky glyfosát (četnost nálezů nad LOR 53 %, průměrná koncentrace 0,506 µg/l).

Podrobněji viz výstupy sumarizované v závěrečné kapitole této zprávy.

Obr. 8: Pesticidy v povrchových vodách České republiky (µg/l). Červeně jsou vyznačeny sumární koncentrace, které nevyhověly limitní hodnotě

Tab. 5: Pesticidy v povrchových vodách České republiky ($\mu\text{g/l}$). Červeně jsou vyznačeny sumární koncentrace, které nevyhověly limitní hodnotě

PES	01 ZLK	02 ZLK	03 ZLK	04 ZLK	05 MSK	06 MSK	07 MSK	09 OLK	10 OLK	11 OLK	12 JHM	13 JHM	14a JHM	14b JHM	15 JHM
AMD			0,012												0,043
AZL	0,032	0,025	0,333	0,064		0,025		0,036	0,021	0,050	0,025		0,064	0,902	0,353
FNX	0,189			0,037				0,019		0,016	0,033		0,022	0,095	
GLF	0,816		1,021	0,849		0,148		0,285		0,596	0,974		1,024		1,148
ChAcAn		0,320	0,171	0,030	0,681	0,176	0,586	0,012	0,091		0,053		0,074		0,027
CHLR		0,060	0,094	0,142		0,037	0,054	0,116		0,168			1,305		0,628
KRB														0,018	
MČV													0,035		0,045
NKT												0,013		0,060	0,030
OST		0,047	0,060		0,016						0,025				1,678
TRZ	0,011	0,033	0,053	0,017	0,064	0,025			0,065		0,176		0,041	0,049	0,010
Cellkem	1,048	0,485	1,744	1,139	0,761	0,411	0,640	0,468	0,177	0,830	1,286	0,013	2,565	1,124	3,962
PES	16 VYS	17 VYS	18 VYS	19 VYS	20 JHČ	21 JHČ	22 JHČ	23 JHČ	24 PLK	25 PLK	26 PLK	27 PLK	28 KVK	29 KVK	30 KVK
AMD	0,038		0,063		0,080	0,036									
AZL	0,046				0,030	0,242	0,077			0,021	0,040	0,037			
FNX		0,046				0,038	0,030						0,050		
GLF			0,053		0,461	0,116	0,052	0,276		0,081	0,322	0,362			
ChAcAn	0,585	0,454	2,426	0,353	0,898	1,913	12,59	0,868	0,439						
CHLR					0,062	0,033	0,106	0,032	0,041						
KRB															
MČV					0,048	0,125	0,346								
NKT															
OST					0,010	0,040	0,668			0,016					
TRZ	0,025	0,045	0,210	0,069	0,193	0,896	0,224	0,050		0,013		0,021			0,014
Cellkem	0,694	0,545	2,752	0,422	1,782	3,439	14,09	1,226	0,480	0,131	0,362	0,420	0,050		0,014
PES	31 ULK	32 ULK	33 ULK	34 LBK	35 LBK	36 HKK	37 HKK	38 HKK	39 PAK	40 PAK	41 PAK	42 PAK	43 STČ	44 STČ	45 STČ
AMD						0,219		0,054					0,015	0,080	
AZL			0,057				0,022		0,023	0,072	0,169		0,015	0,012	0,053
FNX						0,043		0,032	0,040		0,011	0,044			
GLF			0,628				0,380			0,661	4,345	0,129		0,319	0,982
ChAcAn				0,043				0,175	0,255	0,146	0,059	0,256	0,756		0,280
CHLR				0,286				0,059		2,748	0,270			0,083	
KRB						0,022									
MČV												0,015			
NKT		0,020	0,027			0,013				0,010	0,060				
OST		0,794													0,014
TRZ		0,115		0,112	0,039	0,010		0,035			0,089	0,320	0,014		0,072
Cellkem		0,929	0,712	0,441	0,039	0,307	0,402	0,355	0,318	3,637	5,003	0,764	0,800	0,494	1,401

AMD: amidové, AZL: azolové, FNX: fenoxi, GLF: glyfosátové, ChAcAn: chloracetanilidové, CHLR: chloridazonové, KRB: karbamátové, MČV: močovinnové, NKT: nikotinové, OST: ostatní, PES: účinné pesticidní látky a metabolity, TRZ: triazinové

3.1.3 Srovnání výsledků monitoringu s daty poskytnutými ÚKZÚZ

Na základě smlouvy o odborné spolupráci poskytl ÚKZÚZ pro účely projektu bezplatně výsledky analýz z bazálního monitoringu půd za rok 2023. Tato data byla následně porovnána s výsledky monitoringu půd ČR, který se v rámci řešení projektu realizoval rovněž v roce 2023. Sedm z lokalit monitoringu půd ČR bylo záměrně vybráno ve shodě s lokalitami, kde ÚKZÚZ vzorkuje půdy a stanovuje koncentrace pesticidních látek.

V některých bodech a analýzách byla zjištěna dobrá shoda, naopak některé pesticidní látky byly detekovány pouze jednou z laboratoří. Tuto skutečnost lze přičítat prostorové a časové variabilitě sledovaných látek, zejména pokud se jedná o nízké koncentrace. Obsahy AMPA a glyfosátu v půdách ÚKZÚZ neposkytl.

3.2 Experimentální lokalita a její monitoring

3.2.1 Pesticidy a dusičnany v bezejmenném toku (na vstupu do KB)

Z bezejmenného toku na experimentální lokalitě, z něhož byla vedena voda do KB, bylo ve sledovaném období 10/2023–11/2025 odebráno celkem 57 vzorků. Na sumární koncentraci pesticidů, která kolísala v rozmezí 0,286–3,100 µg/l, se podílelo celkem 16 různých látek (viz Obr. 9 a Tab. 6) – 7 účinných látek a 9 metabolitů. V toku jednoznačně dominovaly metabolity, a to převážně ze skupiny chloracetanilidových herbicidů. Původní účinné látky se v toku vyskytovaly pouze výjimečně.

1,2,4-triazol byl nalezen v 98 % vzorků. Jeho průměrná koncentrace v toku byla 0,130 µg/l. Jedná se o metabolit ne jedné, ale hned několika účinných látek ze skupiny azolových fungicidů (Lewis et al., 2016) a v mnoha ohledech je problematický. Jeho analytické stanovení je obtížné (Halešová et al., 2021), na základě metodiky Evropské komise (EK, 2021) byl posouzen jako relevantní (Lewis et al., 2016) a v neposlední řadě se jedná o častý kontaminant podzemních vod, a to včetně zdrojů využívaných pro výrobu pitné vody (Kodeš a Hušková, 2023).

Glyfosát a AMPA: Glyfosát patří svou strukturou mezi organofosforové pesticidy, ale vzhledem ke své vysoké spotřebě se v přehledech většinou uvádí zvlášť. V České republice se v současnosti jedná o zdaleka nejčastěji používaný pesticid – v roce 2024 činila jeho spotřeba přes 500 t (ÚKZÚZ, 2025). Je to velmi účinný herbicid s širokým využitím. Bohužel jeho používání bylo dáno do souvislosti s nežádoucími účinky na půdní mikroorganismy, různé vodní organismy a hmyz. I z hlediska lidského zdraví vykazuje závažné toxické vlastnosti – je karcinogenní, teratogenní a nepříznivě ovlivňuje reprodukční systém. V životním prostředí glyfosát poměrně rychle degraduje za vzniku perzistentnějšího metabolitu AMPA (Ahuja et al., 2024).

Chloracetanilidové pesticidy představují i při nízkých koncentracích riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí. Po aplikaci přípravku na ochranu rostlin (POR) zůstávají po určitou dobu v půdě, z níž se následně mohou uvolňovat povrchovým odtokem nebo vyluhováním, v důsledku čehož dochází ke kontaminaci povrchové a podzemní vody. V případě těchto účinných látek jsou z praktického hlediska větším problémem jejich ESA a OA metabolity, které jsou produktem mikrobiálního rozkladu a jsou podstatně hůře odbouratelné (Erban et al., 2022).

Více informací o jednotlivých pesticidních látkách nalezených v toku na experimentální lokalitě je dostupných např. v databázi SS06020006-V10 (viz závěrečná kapitola zprávy).

Legenda	Rok 2023
----------------	-----------------

- 1,2,4-triazol
- AMPA
- Chlorotoluron
- Dimethachlor ESA
- Diuron
- DNOC
- Glyphosát
- Metazachlor ESA
- Metolachlor ESA
- Metolachlor NOA 413173
- Metolachlor OA
- Metribuzin
- Metribuzin-desamino diketo
- Pethoxamid
- Pethoxamid ESA
- Terbutryn

Rok 2024

Rok 2025

Obr. 9: Pesticidy na přítoku do bioreaktoru

Tabulka 6: Pesticidy na přítoku do bioreaktoru. Celkový počet odebraných vzorků 57

Pesticid	Typ	Chemická skupina	Počet nálezů	Četnost nálezů (%)	Koncentrace (µg/l)		
					PRM	MIN	MAX
Metolachlor ESA	metabolit	chloracetanilidové	57	100	0,340	0,072	1,230
1,2,4-triazol	metabolit	azolové	56	98	0,130	<LOR	0,262
AMPA	metabolit	glyfosátové	48	84	0,269	<LOR	0,778
Metolachlor NOA 413173	metabolit	chloracetanilidové	38	67	0,075	<LOR	0,129
Pethoxamid ESA	metabolit	amidové	37	65	0,241	<LOR	0,996
Metolachlor OA	metabolit	chloracetanilidové	15	26	0,092	<LOR	0,147
Dimethachlor ESA	metabolit	chloracetanilidové	12	21	0,076	<LOR	0,107
Glyfosát	účinná látka	glyfosátové	7	12	0,431	<LOR	2,000
Metazachlor ESA	metabolit	chloracetanilidové	2	4	0,058	<LOR	0,058
Metribuzin-desamino diketo	metabolit	triazinové	2	4	0,088	<LOR	0,124
Diuron	účinná látka	močovinnové	1	2	0,060	<LOR	0,060
DNOC	účinná látka	ostatní	1	2	0,067	<LOR	0,067
Chlorotoluron	účinná látka	močovinnové	1	2	0,210	<LOR	0,210
Metribuzin	účinná látka	triazinové	1	2	0,092	<LOR	0,092
Pethoxamid	účinná látka	amidové	1	2	0,234	<LOR	0,234
Terbutryn	účinná látka	triazinové	1	2	0,080	<LOR	0,080

LOR: limit reportování, PRM: průměr

Průměrná koncentrace dusičnanů v toku na experimentální lokalitě byla relativně nízká, a pohybovala se kolem 7 mg/l dusičnanového dusíku.

3.2.2 Pesticidy a živiny v půdách a dnových sedimentech

Z široké škály sledovaných pesticidů byly v půdě pozitivně detekoványalachlor, AMPA, diflufenikan, epoxikonazol, glyfosát, chlorotoluron, karbaryl, karbendazim, klomazon MCPA, pendimethalin, pethoxamid, prochloraz, tebukonazol. Uvedené spektrum reflektuje typy prostředků na ochranu rostlin, které se v daném povodí aplikují. V 10 a více vzorcích byly detekovány AMPA, diflufenikan, epoxikonazol, glyfosát, chlorotoluron a pendimethalin. Z uvedených látek se v relativně nejvyšší průměrné koncentraci nacházely AMPA (0,185 mg/kg), glyfosát (0,112 mg/kg) a diflufenikan (0,035 mg/kg). Časté detekce pesticidních látek v podorniči reflektují spektrum zjištěné v ornici. Průměrný obsah metabolitu AMPA v podorniči byl 0,152 mg/kg, účinné látky glyfosát 0,065 mg/kg a účinné látky diflufenikan 0,011 mg/kg. Průměrná sumární koncentrace pesticidních látek v ornici dosáhla hodnoty 0,454 mg/kg a v podorniči 0,245 mg/kg. Z Obr. 10 je patrná tendence akumulace pesticidních látek v ornici na úbočí a v úpatí svahu.

Monitoring dnových sedimentů ukázal, že jsou v něm ukládány pesticidní látky ve výrazně chudším spektru ve srovnání s půdami. Pozitivně detekovány byly pouze AMPA, diflufenikan, glyfosát a klomazon. Průměrné koncentrace AMPA (sediment v toku 0,259 mg/kg a v nádrži 0,317 mg/kg) byly mírně vyšší než v ornici. V součtu dnový sediment v toku průměrně obsahoval 0,297 mg/kg pesticidních látek a v nádrži 0,352 mg/kg. Tyto výsledky korespondují s dřívějšími poznatky, které publikovali Konečná et al. (2023).

Obr. 10: Průměrná koncentrace pesticidních látek v ornici a dnových sedimentech

Na základě monitoringu půd na bloku Krajinka byla zjištěna průměrná koncentrace celkového dusíku (Ntot) v ornici 1,94 g/kg a celkového fosforu (Ptot) 0,81 g/kg, v podorničí byly průměry mírně nižší (Ntot 1,73 g/kg, Ptot 0,81 g/kg). Jedná se o hodnoty běžné s ohledem na dané přírodní podmínky lokality a skladbu pěstovaných plodin. Prokázalo se, že v dnových sedimentech dochází k akumulaci živin, na kterou má kromě transportu ze zemědělské půdy vliv i komunální znečištění, protože blízká obec Němčice nemá čistírnu odpadních vod. V toku dosáhla průměrná koncentrace Ntot 2,93 g/kg a Ptot 1,40 g/kg. Vyšší koncentrace byly pak zjištěny v dnovém sedimentu v retenční nádrži (Ntot 4,51 g/kg, Ptot 1,59 g/kg). Distribuci výsledků v závislosti na poloze odběru prezentuje Obr. 11.

Obr. 11: Průměrná koncentrace živin v ornici a dnových sedimentech

3.2.3 Extrémní srážko-odtokové epizody

Průměrná koncentrace živin v bezejmenném toku dosáhla při srážko odtokových epizodách hodnoty 8,323 mg/l pro Ntot a 1,255 mg/l pro Ptot. Co se týká pesticidních látek, byly během povodňových vln v toku detekovány hlavně metabolity a to AMPA (průměrná koncentrace 0,358 µg/l), 1,2,4-triazol (0,117 µg/l) a metolachlor ESA (0,118 µg/l). Z původních účinných látek byl detekován glyfosát s průměrnou koncentrací 0,177 µg/l.

Z průtoků a doby trvání odtokových epizod při odběru jednotlivých vzorků vody byly vypočteny objemy transportu sledovaných látek. Můžeme konstatovat, že v důsledku zvýšených povodňových vln za roky 2023 až 2025 prošlo experimentálním profilem 729,43 kg Ntot, 100,92 kg Ptot a 40871,19 kg nerozpuštěných látek. Vzhledem k řádovému rozdílu koncentrací pesticidních látek ve vodách je logické, že sumy transportu jsou ve srovnání s živinami nižší, ale přesto je nelze považovat za zanedbatelné vzhledem k vyššímu riziku potenciálních negativních dopadů na životní prostředí. V letech 2023 až 2025 při povodňových vlnách protéklo profilem v sumě 112,80 g pesticidních látek a z toho zaujímaly 26,97 g AMPA, 23,85 g metolachlor ESA, 17,97 g 1,2,4-triazol a 9,84 g glyfosát.

Podobně jako u dnových sedimentů je nutné poznamenat, že na jakost vody má vedle zemědělské činnosti vliv také komunální znečištění pocházející z obce Němčice.

3.3 Testovací provoz kombinovaného bioreaktoru

3.3.1 Návrh, výstavba a uvedení bioreaktoru do provozu

V rámci řešení projektu byla v roce 2023 navržena, vybudována a na experimentální lokalitě Němčice uvedena do provozu poloprovozní jednotka KB (Obr. 12-15). Lokalita byla zvolena z důvodu dlouhodobého sledování prováděného Výzkumným ústavem monitoringu a ochrany půdy, v.v.i., a z důvodu charakteru povodí - intenzivní zemědělské využití, významné zastoupení melioračních odvodňovacích systémů a prokázané zatížení povrchových vod živinami a pesticidními látkami. Jednotka byla navržena jako modulární zařízení umožňující dlouhodobý provoz a současné sledování procesů probíhajících v celém jejím objemu. Technické a provozní parametry byly voleny s ohledem na charakter zájmového povodí, dostupné hydraulické poměry a požadavky na experimentální ověřování technologie.

Z důvodu odlehlosti lokality bylo nutné vyřešit problémy se zásobováním KB elektrickou energií. Ta nebyla sama o sobě nutná pro jeho provoz - ten byl navržen jako bezúdržbový. Elektrická energie byla ovšem nezbytná pro měřicí a odběrová zařízení, kterými byla jednotka osazena (měřicí sondy, zařízení pro odběr vzorků ISCO, datová stanice FIEDLER). Z tohoto důvodu byl na lokalitě instalován solární panel.

Pro kontinuální zásobování bioreaktoru vodou z blízkého bezejmenného vodního toku bylo zvoleno bezúdržbové řešení gravitační metodou, a to vzhledem k absenci elektrické energie ze sítě a k poměrně velké elektrické náročnosti čerpadel, která by mohla vodu z toku do bioreaktoru dodávat. Geodeticky byla celá lokalita výškově zaměřena. Samotný bioreaktor byl usazen cca 70 cm pod úroveň terénu. Proti proudu toku, cca 106 m od bioreaktoru (s ohledem na mírnou svažítost koryta vodního toku), byla vybudována malá hrázka, která vzdouvala vodní hladinu toku o cca 60 cm nad stávající úroveň. Z hrázky bylo vedeno vodovodní potrubí o průměru 5/4 (palce) korytem toku přímo do bioreaktoru. Na jeho ústí byl osazen škrtkový ventil 5/4, který umožňoval regulovat množství průtoku vody do bioreaktoru.

Obr. 12: Realizace nádrže bioreaktoru externím dodavatelem

Obr. 13: Lokalita - Thomsonův měrný přeliv (vlevo) a poloha budoucího KB (vpravo)

Obr. 14: Terénní práce na lokalitě při výkopu (31.08.2023) a usazení KB (06.09.2023)

Obr. 15: Hrázka s přívodním potrubím a filtračním zařízením (instalovaným až v roce 2024)

Konstrukční uspořádání a vnitřní hydraulika

Konstrukční návrh KB (Obr. 16-17) vycházel z požadavku na ověření funkce technologie v reálných terénních podmínkách při současném detailním sledování hydraulických, fyzikálně-chemických a biologických procesů probíhajících v reaktorovém tělese.

Základním konstrukčním prvkem KB byla válcová polypropylenová nádrž o celkovém objemu přibližně 5 m³, navržena jako atypický výrobek se zvýšenou tloušťkou stěn s ohledem na dlouhodobý provoz v terénních podmínkách. Přívod vody byl realizován spodním bočním přítokem, okolí vstupní trubky bylo obsypáno šterkem, což zajišťovalo rovnoměrné rozdělení vody a minimalizovalo riziko ucpání vstupu. Tato konfigurace umožňovala, aby voda postupně vertikálně i horizontálně pronikala skrz náplň bioreaktoru. Výstup vody byl umístěn na protilehlé straně KB v horní části (1,08 m nad dnem nádrže), čímž se podporovalo přirozené stoupání vody, důležité pro udržení správného hydraulického toku. Toto uspořádání zajišťovalo zaplnění celého bioreaktoru, stabilní hydraulický režim a minimalizaci zkratových proudů. Ve střední části nádrže byl umístěn konstrukční prvek označovaný jako středový most, který sloužil jako technická platforma pro vedení měřicích a odběrných prvků (viz kapitola 2.6) a zároveň přispíval ke stabilizaci proudění v bioreaktoru. Detailní technické řešení konstrukce a vnitřního uspořádání KB je zpracováno v poloprovozní dokumentaci (výsledek SS06020006-V13 - viz závěrečná kapitola zprávy).

Obr. 16: Ukázka konstrukce KB včetně okolních zařízení (datová stanice FIEDLER, vzorkovač ISCO, ...)

Obr. 17: Testovací naplnění KB vodou (vlevo), vnitřní uspořádání vzorkovače ISCO 6712 (uprostřed), přívodní potrubí vody do KB (vpravo)

Hydraulické parametry

KB byl provozován s typickým průtokem přibližně 0,2 l/s (průtok byl regulován škrtícím ventilem na přívodním potrubí do bioreaktoru). Při tomto průtoku a odhadované pórovitosti náplně (0,6-0,7) se hydraulická doba zdržení (HRT) vody v KB pohybovala v rozmezí přibližně 7-10 h. HRT představuje klíčový parametr ovlivňující účinnost probíhajících procesů a jako takový byl v průběhu projektu průběžně vyhodnocována v návaznosti na měřená data.

Na stávající vodoměr měřící průtok vody přívodní hadicí do KB byl v roce 2024 osazen pulsní modul IWM-PL3 a propojen s datovou stanicí FIEDLER (Obr. 18). Nemagnetický modul vyzářující pulsy IWM-PL3 je vhodný pro četné aplikace - dálkové odečty v obytných, komerčních a průmyslových instalacích, a je použitelný pro řadu víceprúdových vodoměrů. Modul byl nastaven na odesílání pulsů do datové stanice po průtoku 1 l. Díky těmto informacím byla datová stanice schopna v reálném čase dopočítat aktuální průtok.

Obr. 18: Instalace vodoměru, pulsního snímače a škrtícího ventilu na přívodní potrubí KB z důvodu regulace průtoku a možnost optimalizace HRT

Náplň bioreaktoru

Po dokončení stavebních a instalačních prací byla nádrž KB v říjnu 2023 naplněna dřevní štěpkou, jakožto vhodným substrátem pro podporu denitrifikačních a dalších biodegradačních procesů (Obr. 19-20). Na základě předchozích zkušeností a výzkumných aktivit VUT byla zvolena dřevní štěpka z topolu japonského, který se pěstuje na velkoplošných plantážích jako energetická surovina. Je tedy snadno dostupný a v případě výstavby podobných bioreaktorů v reálných podmínkách bude dostupnost substrátu (štěpky) zásadním faktorem.

Ve spodní části KB byla umístěna šterková drenážní vrstva zajišťující rovnoměrné rozdělení přítoku vody a ochranu přívodního potrubí. Mezi drenážní vrstvu a dřevní štěpku byla vložena separační geotextilie, která omezovala průnik jemných částic a snižovala riziko zanášení bioreaktoru.

Štěpka, suchá a nadrcená na frakci 0–80 mm, byla zajištěna ze soukromé plantáže z oblasti Havlíčkova Brodu. Zapůjčeným přenosným štěpkovačem byla přímo na lokalitě Němčice nadrcena na výslednou jemnější frakci 0–40 mm a nasypána do KB v množství odpovídajícím cca 50 % objemu nádrže. Následně byla nádrž i se štěpkou zaplavena vodou. Důvodem pouze částečného naplnění nádrže KB štěpkou byla schopnost štěpky plavat. Proto bylo přistoupeno k postupnému doplňování štěpky v závislosti na jejím nasycení vodou a „sednutí“ ke dnu nádrže. Štěpka ztratila schopnost plavat a sedla ke dnu po cca 5 týdnech od zatopení nádrže. Následně byla štěpka kontinuálně doplňována do nádrže až do jejího 100% naplnění. K tomu došlo po cca 4 měsících provozu KB.

Obr. 19: Drcení dřevní štěpky přímo na lokalitě a plnění bioreaktoru (05.10.2023)

Obr. 20: Ukázka frakce dřevní štěpky v KB (štěpka z japonského topolu, v KB od 09/2023 do 06/2024)

3.3.2 Náběhová fáze bioreaktoru

Jako náběhová fáze bylo vyhodnoceno období od 8. 11. 2023, kdy byl zahájen provoz KB, resp. byly odebrány první vzorky, do 15. 5. 2024. Náběhová fáze byla přerušena zimní odstávkou KB, která trvala od 6. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Během náběhové fáze se teplota přiváděné vody pohybovala mezi 0,2 a 11,6 °C (Obr. 21). Nízká teplota byla příznivá pro snížení uvolňování vysokých koncentrací organických látek z náplně bioreaktoru. $CHSK_{Cr}$ na výstupu z bioreaktoru byla obvykle nižší než 50 mg/l. Zvýšení vůči přiváděné vodě bylo obvykle kolem 20 mg/l. Na konci sledovaného období se $CHSK_{Cr}$ po průchodu bioreaktorem snížila na <20 mg/l.

Průtok vody KB závisel z velké části na průtoku vody v bezejmenném toku, ze kterého byl KB napájen. Měření průtoku bylo zahájeno na jaře 2024. Mezi 3. dubnem a 15. květnem se HRT pohyboval v rozmezí 6,0 až 14,2 h, s průměrem 10,6 h (Obr. 21).

Koncentrace DO v bezejmenném toku (na vstupu do KB) vzrostla na podzim 2023 na přibližně 11 mg/l a na této úrovni zůstala až do jara 2024. V polovině dubna začala klesat a na konci náběhové fáze dosáhla hodnoty 7,5 mg/l. Na výstupu z KB na podzim 2023 koncentrace DO v souvislosti s poklesem teploty a inhibicí biochemických procesů rostla. Na jaře 2024 postupně klesala až na téměř nulové hodnoty, což vytvořilo příznivé podmínky pro denitrifikaci (Obr. 22).

Obr. 21: Provozní podmínky během náběžové fáze KB: teplota a HRT

Obr. 22: Provozní podmínky během náběžové fáze KB: rozpuštěný kyslík

Obr. 23: Účinnost odstranění NO₃-N během náběžové fáze KB

Koncentrace $\text{NO}_3\text{-N}$ na vstupu do KB kolísaly s průměrem 10,4 mg/l. Účinnost odstraňování $\text{NO}_3\text{-N}$ sledovala podobný vzorec jako teplota (Obr. 21) a byla silně ovlivněna koncentrací DO, přičemž trvale příznivé anoxické podmínky byly vytvořeny pouze v jarním období 2024 (Obr. 22). Na podzim 2023, po asi jednom měsíci provozu, bylo dosaženo účinnosti denitrifikace více než 80 %, ale poté s klesající teplotou přiváděné vody a rostoucí koncentrací DO klesla účinnost na 10 %. Po zimní odstávce bioreaktoru na jaře 2024 účinnost odstranění $\text{NO}_3\text{-N}$ postupně rostla a dosáhla své maximální hodnoty 84 % (Obr. 23).

3.3.3 Provoz bioreaktoru v roce 2023

KB byl uveden do provozu v září 2023, následovala jeho náběhová fáze. Hlavním cílem tohoto období bylo ověření funkčnosti technologického řešení (těsnost a funkce konstrukce, správné rozdělení proudění vody bioreaktorem, funkčnost měřicí a vzorkovací techniky), dále stabilizace hydraulického režimu, inicializace biologických procesů v reaktorové náplni a nastavení provozních a monitorovacích postupů pro následující období.

Bioreaktor byl po spuštění naplněn dřevní štěpkou z topolu a postupně zatěžován přítokem vody v rozsahu odpovídajícím aktuálním hydrologickým podmínkám. Průtok byl v této fázi řízen konzervativně, s cílem umožnit postupné vytvoření vhodných redoxních podmínek a rozvoj mikrobiální aktivity v náplni. V průběhu náběhové fáze docházelo k postupnému snižování koncentrací DO a stabilizaci ORP na hodnotách odpovídajících anoxickému prostředí. Náběhová fáze bioreaktoru byla oproti očekávání poměrně rychlá a již velice brzy po spuštění ukázaly výsledky pozitivní účinnost při odbourávání dusičnanů a pesticidů.

3.3.4 Provoz bioreaktoru v roce 2024

Rok 2024 byl prvním rokem, kdy bylo možné monitorovat celoroční provoz KB. V tomto roce byly realizovány větší i menší technické úpravy. Záříjová povodňová epizoda umožnila ověřit provozní robustnost bioreaktoru při extrémních hydraulických podmínkách.

Kontinuální měření průtoku: Bylo zavedeno kontinuální měření průtoku na vstupu do bioreaktoru, a to prostřednictvím instalace pulzního odečtu průtoku vody na vodoměrné zařízení na nátok do bioreaktoru.

Instalace filtračního zařízení před sací koš: Přívodní potrubí se i přes instalaci sacího koše často na vstupu ucpávalo, což vedlo ke snižování průtoku vody KB. Po důkladných testech různých variant dodatečného filtru umístěného před sacím košem se jako nejefektivnější ukázalo použití akvarijního filtračního materiálu, který byl instalován do plastového boxu. Tento systém poskytl dostatečnou filtraci a zabránil opětovnému ucpávání potrubí.

Výměna náplně bioreaktoru: Byla optimalizována skladba a frakce dřevní štěpky. Původní štěpka jemnější frakce (Obr. 24) byla nahrazena hrubozrnnou štěpkou (Obr. 25), což vedlo ke zlepšení hydraulických vlastností, zvýšení propustnosti a stabilizaci průtoku bioreaktorem. Dne 05.06.2024 byl KB vypuštěn, původní štěpka ručně vybrána a štěrkové dno znovu založeno. Dodavatelem nové štěpky byly Lesy Města Brna. Jednalo se o čerstvou (mokrou) štěpku z topolu černého ve frakci cca 0–80 mm. Nová štěpka byla na ručních sítích důkladně přeseta s cílem odstranit jemné částice, které by mohly negativně ovlivnit vlastnosti náplně, a smíchána s původní štěpkou, aby došlo k jejímu „naočkování“ mikroorganismy z KB a rychlejšímu oživení a nastartování degradačních procesů. Obsah štěpky z japonského topolu tvořil přibližně 10 % celkového objemu náplně, čímž bylo zajištěno optimální složení směsi pro efektivní fungování bioreaktoru.

Obr. 24: Odstranění původní štěpkové náplně z japonského topolu

Obr. 25: Nová dřevní štěpka z topolu černého

Instalace vertikálních odběrných trubek: Vyprázdnění KB při výměně štěrky bylo využito k instalaci dodatečného odběrného zařízení (Obr. 26–28). Doposud byl KB vybaven odběrnými kohouty pro vzorkování vody z hloubek 30, 60 a 90 cm, avšak pouze z jednoho místa. Instalace celkem 16 odběrných trubek v 8 místech a 2 hloubkách (40 a 80 cm) umožnila vzorkování v celém objemu bioreaktoru. Do každé trubky, která sloužila jako vstup přes štěrkovou náplň, byla zavedena PVC hadička, jež byla následně vyvedena do stěny KB. Skrz tuto hadičku bylo možné podtlakem (vytvořeným laboratorní stříkačkou) nasát vzorek vody.

Trasovací zkoušky: Vertikální odběrné trubky byly využity při trasovacích zkouškách prostupu vody KB, jejichž cílem bylo ověřit způsob proudění vody bioreaktorem. Jedná se o jeden z klíčových faktorů ovlivňujících fungování biologických procesů

Obr. 26: Prostorové rozmístění vertikálních odběrných trubek v KB

Obr. 27: Instalace vertikálních odběrných trubek

Obr. 28: Odběrné zařízení (injekční stříkačky) pro odběr vzorku vody z vertikálních trubek

3.3.5 Provoz bioreaktoru v roce 2025

Vývoj a optimalizace bioreaktoru pokračovaly i v závěrečném roce řešení projektu. Na základě zjištění nízké účinnosti odstraňování u AMPy, což je metabolit účinné herbicidní látky glyfosát, který se na přítoku do KB vyskytoval zcela pravidelně, bylo mimo jiné v roce 2025 realizováno testování sekundárního stupně dočištění (Obr. 29). Cílem této úpravy bylo ověřit potenciál vícestupňového řešení kombinujícího biologické a sorpční procesy. Sekundární stupeň byl navržen jako modulární, snadno oddělitelný prvek. Tvořila ho samostatná nádrž o objemu cca 200 l, naplněná směsí aktivního uhlí a biouhlu. Průtok sekundárním stupněm byl řízen tak, aby se pohyboval kolem 0,08 l/s, což odpovídalo hydraulické době zdržení přibližně 1 h. Bohužel i toto řešení se v případě AMPy ukázalo jako nepříliš účinné.

Obr. 29: Sestava bioreaktoru a sekundárního čištění v plném provozu (10/2025)

3.3.6 Provoz bioreaktoru po ukončení projektu

Původní návrh projektu předpokládal demontáž KB před koncem řešení projektu. Vzhledem k prokázané provozní stabilitě, vysoké účinnosti při odstraňování dusičnanů a pesticidů (viz další kapitoly) a významnému potenciálu pro další optimalizace bylo rozhodnuto bioreaktor nedemontovat a pokračovat v jeho provozu v rámci navazujících implementačních aktivit. Proběhlé workshopy a konference vzbudily ze strany odborných účastníků značný zájem o tuto technologii. To nás dále vedle k tomu KB zachovat a pokračovat v dalším výzkumu i v rámci implementační fáze projektu. Tento postup umožňuje efektivní využití investovaných prostředků a přímý přenos výsledků projektu do praxe.

3.3.7 Účinnost odstranění pesticidů

Účinnost odstranění pesticidů poloprovozní jednotkou KB kolísala v letech 2023 až 2025, během nichž bylo odebráno celkem 57 sad vzorků přítok-odtok, v rozsahu od záporných hodnot až k hodnotám téměř 60 %, a to v závislosti na intenzitě srážek a ročním období (Obr. 30). Záporné hodnoty účinnosti byly zapříčiněny pravděpodobně srážko-odtokovými událostmi a přítomností glyfosátu a zejm. pak AMPy (Obr. 30-33).

V průběhu celého sledovaného období došlo při průchodu vody poloprovozní jednotkou KB k poklesu koncentrace pesticidů z průměrné hodnoty 1,1 µg/l (na vstupu do KB) na průměrnou hodnotu 0,8 µg/l (na výstupu z KB), což odpovídá účinnosti odstranění 21 %. Je třeba zdůraznit, že k tomu došlo při v podstatě nulových provozních nákladech a že průměrná účinnost odstranění se výrazně lišila v závislosti na typu odstraňovaného pesticidu a v jednotlivých letech řešení projektu (na Obr. 32-33 je zobrazen rok 2024).

Typ pesticidu: Na přítoku do KB bylo v letech 2023-2025 nalezeno celkem 16 různých pesticidních látek, přičemž pouze polovina z nich se vyskytovala s četností více než 10 % (Tab. 6). Pro tyto látky byla spočítána průměrná účinnost odstranění (Tab. 7). U všech chloracetanilidových pesticidů nalezených na vstupu do KB a pethoxamidu ESA byla průměrná účinnost odstranění vyšší než 48 %. U 1,2,4-triazolu byla pozorována pouze mírná účinnost odstranění (v průměru 9 %) a u účinné herbicidní látky glyfosát a jejího metabolitu AMPA dokonce účinnost záporná. Záporná účinnost odstranění u glyfosátu a AMPy pravděpodobně souvisela s extrémními srážko-odtokovými epizodami, při kterých docházelo ke zvýšení koncentrace těchto polutantů v bezejmenném toku a rovněž k zanášení erodované půdy a dnového sedimentu do prostoru KB. Výsledkem obojího mohla být zvýšená sorpce těchto látek v prostoru KB a jejich následné pozvolné uvolňování. Tento trend byl výrazný zejm. u AMPy, která se na rozdíl od glyfosátu na přítoku do KB vyskytovala s četností 84 % a u níž byla zcela pravidelně pozorována vyšší koncentrace na odtoku než na přítoku do KB. Pokud se glyfosát a AMPA do výpočtu průměrné účinnosti nezahrnou, tato se zvýší z hodnoty 21 % na hodnotu 41 %.

Jednotlivé roky: Průměrná roční účinnost odstranění pesticidů byla nejvyšší v roce 2024, kdy se také podařilo odebrat zdaleka nejvíce vzorků. KB byl uveden do provozu v říjnu 2023 a jeho účinnost při odstraňování pesticidů v tomto roce byla snížena náběhovou fází a nízkými teplotami utlumujícími mikrobiální aktivitu. V roce 2025 pak bylo experimentováno s dobou zdržení (HRT), což nepříznivě ovlivnilo účinnost.

Obr. 30: Účinnost odstranění pesticidů v KB v letech 2023-2025

Obr. 31: Účinnost odstranění pesticidů v KB v letech 2023-2025, bez glyfosátu a AMPy

Obr. 32: Účinnost odstranění pesticidů v KB v roce 2024

Obr. 33: Účinnost odstranění pesticidů v KB v roce 2024, bez glyfosátu a AMPy

Tab. 7: Průměrná účinnost odstranění jednotlivých pesticidů v KB v letech 2023-2025. Zobrazeny pouze pesticidy s četností nálezů více než 10 %

Pesticid	Chemická skupina	Vstup do KB		
		Průměrná koncentrace (µg/l)	Četnost nálezů (%)	Průměrná účinnost odstranění (%)
Dimethachlor ESA	chloracetanilidové	0,076	21	69
Metolachlor NOA 413173	chloracetanilidové	0,075	67	68
Metolachlor ESA	chloracetanilidové	0,340	100	51
Pethoxamid ESA	amidové	0,241	65	50
Metolachlor OA	chloracetanilidové	0,092	26	48
1,2,4-triazol	azolové	0,130	98	9
AMPA	glyfosátové	0,269	84	-41
Glyfosát	glyfosátové	0,431	12	-52

3.3.8 Účinnost odstranění dusičnanů

Denitrifikační štěpkové bioreaktory, jak již napovídá jejich název, byly původně vyvinuty za účelem odstraňování dusičnanů - první studie byly provedeny v devadesátých letech minulého století v Kanadě (Robertson a Cherry, 1995) a na Novém Zélandu (Schipper a Vojvodić-Vuković, 1998). A za tímto účelem se v provozním měřítku používají i v současnosti, zejm. však v zemích mimo EU (USDA, 2020).

Hlavní sledovanou formou dusíku byl tedy dusičnanový dusík. Na vstupu do KB byla koncentrace N-NO₃ 6,7 mg/l, na odtoku 3,2 mg/l, což odpovídá průměrné roční účinnosti odstranění N-NO₃ 58 %. V teplejším období, převážně v jarních a letních měsících, bylo dosaženo vysoké účinnosti odstranění N-NO₃ (v roce 2024 80 %, 2025 72 %) v chladném období, s klesající teplotou koncem podzimu a v zimě klesala účinnost pod 10 % (Obr. 34).

Koncentrace amoniakálního dusíku na vstupu do KB se obvykle pohybovala v desetinách mg/l (Obr. 35). Tyto koncentrace odpovídají tokům pouze mírně znečištěným smyvům z polí anebo také z dešťových srážek. Koncentrace Namon na odtoku kolísala, někdy byla vyšší, někdy nižší než koncentrace na vstupu (ovlivněno rovněž dobou zdržení vody v KB), celkově se pohybovala v podobných hodnotách jako koncentrace na vstupu.

Vnos organicky vázaného dusíku byl vyšší. Na přítoku dosahovala koncentrace průměrně 4,2 mg/l a značně kolísala (Obr. 36). Podle koncentrace na odtoku (průměrně 3,7 mg/l) docházelo v KB k částečnému rozkladu dusíkatých organických látek.

Další sledovanou formou dusíku byl dusitanový dusík (Obr. 37). Průměrná koncentrace N-NO₂ na vstupu byla 0,09 mg/l, na výstupu 0,10 mg/l. I tyto koncentrace kolísaly, většinou však nepřesáhly 0,2 mg/l. Ke kumulaci dusitanů a zvýšení jejich koncentrace na odtoku může docházet v důsledku ne zcela optimálních podmínek biologických procesů přeměny dusíku, což může vést i k inhibici nitrifikačních a denitrifikačních procesů. To, že k tomuto jevu nedocházelo, je proto velmi pozitivní zpráva.

Obr. 34: Koncentrace N-NO₃ (mg/l) v KB a účinnost odstranění dusičnanů

Obr. 35: Koncentrace Namon (mg/l) na přítoku a odtoku z KB

Obr. 36: Koncentrace Norg (mg/l) na přítoku a odtoku z KB

Obr. 37: Koncentrace N-NO₂ (mg/l) na přítoku a odtoku z KB

3.3.9 Další sledované parametry

Podrobnosti k provozním parametrům KB jsou dostupné v kompletní vědecko-výzkumné zprávě uložené v archivu VÚMOP.

Provoz KB byl testován jak při vyšších průtocích vody (cca 0,13-0,18 l/s), kterým odpovídá HRT 6,5-8,9 h, tak při nižších průtocích vody (cca 0,08-0,11 l/s), kterým odpovídá HRT 12,9-14,5 h) (Obr. 38).

Obr. 38: Průtok vody KB a HRT

Hodnoty pH a konduktivity byly měřeny v laboratoři VUT po přijetí vzorků k analýze. V grafech na Obr. 39-40 jsou vidět průběhy hodnot na vstupu (bezejmenný tok na experimentální lokalitě Němčice) a výstupu z KB.

Kolísání pH na odtoku z KB odpovídalo kolísání pH na přítoku (od 6,3 do 7,6) s tím, že v odváděné vodě bylo pH obvykle v důsledku probíhající denitrifikace a vyluhování látek kyselého charakteru z náplně bioreaktoru nepatrně nižší. Lze nicméně říci, že KB v tomto parametru nijak výrazně vodu v bezejmenném toku neovlivnil.

Podobně i konduktivita měřená ve vzorcích na přítoku a odtoku z KB se příliš nelišila a pohybovala se od 148 do 465 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Koncentrace ionizovatelných anorganických a organických sloučenin, což představuje právě elektrolytická konduktivita, odpovídá hodnotám obsaženým obvykle v povrchových vodách.

Obr. 39: pH na přítoku a odtoku z KB

Obr. 40: Konduktivita (μS/cm) na přítoku a odtoku z KB

Data o teplotě, ORP a částečně i DO byla sbírána prostřednictvím on-line monitoringu, ke kterému byla využita datová stanice Fiedler Q2 a několik měřících sond. Datová stanice Fiedler Q2 je moderní zařízení určené pro sběr, zpracování a přenos environmentálních dat v reálném čase. Stanice se vyznačuje robustní konstrukcí a nízkou spotřebou energie a podporuje bezdrátovou komunikaci prostřednictvím GSM nebo LTE sítí, což umožnilo jednak její instalaci v náročných venkovních podmínkách a jednak rychlý přenos dat do centrálního systému. Měřící sondy byly umístěny přímo v bioreaktoru, a to ve výšce 30, 60 a 90 cm od jeho dna. Všechna data z online monitoringu jsou dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na adrese <https://stanice.fiedler-magr.cz/index2.php>.

Teplota vody se během roku měnila, jak je obvyklé v našich zeměpisných šířkách, od téměř nulové hodnoty v březnu, přes cca 19 °C v červenci, až zpět k hodnotám méně než 5 °C koncem listopadu. (Obr. 41). Teplota výrazně ovlivňuje aktivitu mikroorganismů, na kterých je založen princip odstraňování dusičnanů a částečně i odbourávání pesticidů v KB. Obvykle se uvádí hraniční teplota, kdy značně klesá aktivita mikroorganismů, kolem 5 °C.

Tomu odpovídaly i hodnoty DO a ORP. Na grafu znázorňujícím průběh koncentrace DO v jednotlivých vertikálních vrstvách KB je vidět, jak postupně docházelo k vyčerpávání kyslíku a nastolení optimálních podmínek pro denitrifikaci (méně než 1 mg/l DO). Voda v KB proudila zespoda nahoru, nejpříznivější denitrifikační podmínky tak panovaly v horní vrstvě KB (Obr. 42). Stejně tak ORP ukazovalo, kdy se bioreaktor dostával do anoxické zóny (-50 až +50 mV), která je optimální pro průběh denitrifikace (Obr. 43). Nízké hodnoty ORP (méně než -50 mV), tedy anaerobie, které byly v KB občas zaznamenány v průběhu letních měsíců, nejsou žádoucí.

Obr. 41: Teplota (°C) v různých vertikálních vrstvách KB

Obr. 42: Koncentrace DO (mg/l) v různých vertikálních vrstvách KB

Obr. 43: ORP (mV) v různých vertikálních vrstvách KB

Koncentrace organických látek, vyjádřená jako $CHSK_{Cr}$ a BSK_5 , poskytovala informaci o tom, zda nedochází k nadměrnému uvolňování organických látek z náplně KB do bezejmenného toku. $CHSK_{Cr}$ se na odtoku z KB obvykle pohybovala v jednotkách nebo nízkých desítkách mg/l, přičemž často byla nižší než na přítoku (Obr. 44). Zvýšená hodnota $CHSK_{Cr}$ na odtoku z KB byla zjištěna jen v létě 2024, kdy byla provedena částečná výměna štěpky. Výsledky z 2.7.2024 jsou extrémně vysoké a pravděpodobně se jedná spíše o chybu stanovení, proto byly z vyhodnocení vyřazeny.

Obr. 44: $CHSK_{Cr}$ (mg/l) a BSK_5 (mg/l) na přítoku a odtoku z KB

3.4 Chování pesticidů za podmínek panujících v bioreaktoru

Chování pesticidů za podmínek panujících v KB bylo testováno pomocí semikontinuálního 28denního laboratorního testu, který byl proveden s těmito pesticidními látkami: metolachlor (2 opakování), metazachlor (2 opakování), glyfosát (2 opakování), tebukonazol (1 opakování) a epoxikonazol (1 opakování). Všechny pesticidy byly testovány v počáteční koncentraci 100 μ g/l.

Žádný z pesticidů nevykázal inhibici/stimulaci denitrifikační rychlosti vyšší než 10 % (Obr. 45–48 a Tab. 8), jejich vliv na denitrifikaci lze proto za těchto podmínek označit za zanedbatelný. Při úbytku pesticidů jednoznačně převažoval abiotický vliv, tedy předpokládaná adsorpce na dřevní štěpku. Nejvíce se adsorbovaly azolové pesticidy tebukonazol a epoxikonazol (87 %), nejméně glyfosát (17 % v 1. testu a 7 % ve 2. testu). Biotický úbytek (8 %) byl pozorován pouze u glyfosátu ve 2. testu. K biotického úbytku ve 28denním testu je třeba obecně poznamenat, že tyto výsledky neznamenají, že by k němu nemohlo docházet v delším časovém horizontu.

Metolachlor 1. test

Metolachlor 2. test

Obr. 45: Vývoj koncentrace N-NO₃ a denitrifikační rychlosti v čase. Význam symbolů: r - denitrifikační rychlost, C - kontrola, T1 - vzorek s testovaným pesticidem, T2 - vzorek s testovaným pesticidem a inhibitorem biochemických procesů

Metazachlor 1. test

Metazachlor 2. test

Obr. 46: Vývoj koncentrace N-NO₃ a denitrifikační rychlosti v čase. Význam symbolů: r - denitrifikační rychlost, C - kontrola, T1 - vzorek s testovaným pesticidem, T2 - vzorek s testovaným pesticidem a inhibitorem biochemických procesů

Glyfosát 1. test

Glyfosát 2. test

Obr. 47: Vývoj koncentrace $N-NO_3$ a denitrifikační rychlosti v čase. Význam symbolů: r - denitrifikační rychlost, C - kontrola, T1 - vzorek s testovaným pesticidem, T2 - vzorek s testovaným pesticidem a inhibítorem biochemických procesů

Tebukonazol

Epoxikonazol

Obr. 48: Vývoj koncentrace $N-NO_3$ a denitrifikační rychlosti v čase. Význam symbolů: r - denitrifikační rychlost, C - kontrola, T1 - vzorek s testovaným pesticidem, T2 - vzorek s testovaným pesticidem a inhibítorem biochemických procesů

Tab. 8: Souhrn výsledků semikontinuálních 28denních laboratorních testů

Testovaná látka		Inhibice denitrifikace (%)*	Úbytek testované látky (%)	
			Abiotický	Biotický
Metolachlor	1. test	-1,8	42	0
	2. test	-8,8	31	0
Metazachlor	1. test	-2,5	51	0
	2. test	-5,2	50	0
Glyfosát	1. test	4,0	17	0
	2. test	-8,1	7	8
Tebukonazol		-4,1	87	0
Epoxikonazol		4,7	87	0

* Záporné hodnoty inhibice denitrifikace znamenají, že se jedná o stimulaci.

Dále byl proveden 24hodinový adsorpční test s metolachlorem a jeho metabolity metolachlorem CGA 368208, metolachlorem ESA, metolachlorem NOA 413173 a metolachlorem OA. Počáteční koncentrace metolachloru byla 0,25 µg/l, jeho metabolitů 0,5 µg/l. Během testu bylo dosaženo relativního úbytku účinné látky metolachlor 25 % a relativního úbytku jeho metabolitů v rozmezí 15–32 %, resp. 60 % v případě metolachloru NOA 413173 (Obr. 49).

Obr. 49: Úbytek metolachloru a jeho metabolitů v čase

3.5 Zvýšení účinnost biodegradace pesticidů

Mikrobiologický monitoring KB potvrdil přítomnost stabilizovaného mikrobiálního společenstva adaptovaného na anoxické podmínky, ve kterém jsou zastoupeny jak typické denitrifikační bakterie, tak taxony, u nichž je v odborné literatuře popisována schopnost

biodegradace vybraných pesticidů a jejich transformačních produktů. Tyto výsledky naznačují, že biologické procesy hrají významnou roli při snižování pesticidní zátěže, zejména u látek, které nejsou účinně zachycovány sorpcí na pevné fáze (více viz kompletní vědecko-výzkumná zpráva uložená v archivu společnosti EPS biotechnology, s.r.o.).

NGS analýzy provedené v roce 2025 prokázaly, že mikrobiální společenstvo denitrifikačního štěpkového bioreaktoru je tvořeno taxony adaptovanými na dlouhodobé anoxické podmínky a vykazuje jasnou funkční diferenciaci mezi vodní fází a biofilmem na štěpce. Ve štěpce byly identifikovány rody typicky spojované s denitrifikací (např. *Acidovorax*, *Dechloromonas*, *Thauera*, *Paracoccus*), které tvořily základní funkční jádro systému. Současně byly detekovány rody s literárně popsaným degradačním potenciálem vůči různým skupinám organických polutantů, včetně pesticidů a jejich metabolitů, zejména *Microbacterium*, *Pseudomonas*, *Rhodanobacter* a zástupci čeledi *Comamonadaceae* a *Burkholderiaceae*. Přítomnost těchto taxonů potvrzuje, že biofilm štěpkového bioreaktoru vytváří vhodné prostředí nejen pro denitrifikaci, ale i pro biologickou transformaci vybraných pesticidních látek a jejich rozkladných produktů protékajících systémem.

Výsledky qPCR analýz z roku 2025 ukázaly, že celkové archeální a bakteriální oživení v KB zůstává ve srovnání s předchozími roky na obdobné úrovni, což svědčí o dlouhodobé biologické stabilitě systému. Současně bylo ve štěpce opakovaně prokázáno zvýšené zastoupení síran-redukujících bakterií, potvrzené amplifikací genů *dsrA* a *apsA*. Tento nálezní indikuje stabilně anoxické podmínky a pokračující sukcesi biofilmu, ve kterém probíhají paralelně denitrifikační i další anaerobní redukční procesy. Z hlediska biodegradace pesticidů je tento stav významný, neboť podporuje rozvoj mikroorganismů schopných redukčních a transformačních reakcí, které jsou klíčové zejména pro rozklad polárních metabolitů pesticidů, jež nejsou efektivně odstraňovány sorpcí.

Analýza pesticidních látek přítomných na lokalitě ukázala rozdílné chování jednotlivých pesticidů a jejich metabolitů v systému KB. Zatímco některé látky vykazují tendenci k akumulaci např. v sedimentech, jiné – především metabolity typu ESA – procházejí systémem převážně v rozpuštěné formě. Právě u těchto látek se ukazuje zásadní význam biologických procesů, neboť jejich odstranění nelze zajistit pouhou retencí, ale vyžaduje aktivní biodegradaci.

Na základě cílených screeningových a bioaugmentačních testů byly v rámci projektu identifikovány mikrobiální taxony vykazující schopnost růstu a reprodukční aktivity v přítomnosti chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů. Tyto poznatky vedly k návrhu a sestavení funkčního vzorku mikrobiálního konsorcia, který je určen k podpoře biodegradace chloracetanilidových pesticidů v podmínkách denitrifikačního štěpkového bioreaktoru.

V roce 2025 bylo na experimentální lokalitě Němčice odebráno v 5 odběrech celkem 50 vzorků buď vody nebo dřevní štěpky. Tyto vzorky sloužily nejen k mikrobiologickému posouzení stavu KB, ale také jako základ pro bioaugmentační experimenty. Byly provedeny izolace biodegradačně nejaktivnějších kultivovatelných taxonů a ty byly následně porovnávány s firemní sbírkou mikroorganismů. Čtyři bakteriální kmeny, se kterými bylo dosaženo nejlepších výsledků z hlediska biodegradace, se staly základem funkčního vzorku SS06020006-V12 (viz závěrečná kapitola zprávy).

Vzniklý funkční vzorek představuje cílený nástroj pro zvýšení účinnosti biodegradace pesticidů, zejména v situacích, kdy může dojít k narušení přirozené mikroflóry bioreaktoru,

například po technologických odstávkách, hydraulických nebo toxických šocích, havarijních stavech nebo při změnách provozních podmínek. Funkční vzorek není koncipován jako trvalá náhrada přirozeného mikrobiálního společenstva, ale jako podpůrné bioaugmentační opatření, jehož cílem je urychlit obnovu degradačního potenciálu systému a stabilizovat biologické procesy vedoucí ke snížení pesticidní zátěže.

Při laboratorních testech bylo prokázáno, že při nátokové koncentraci pesticidní látky 20 mg/l a době zdržení v reaktoru 24 hodin lze dosáhnout účinnosti odstranění alachloru v průměru kolem 91 % (maximální zaznamenaná účinnost odstranění alachloru byla 96,5 %). Účinnost odstranění acetochloru byla o něco nižší, v průměru kolem 82 % a v maximu cca 91 %. Účinnost odstranění metolachloru byla rovněž nižší, v průměru kolem 86 %.

Čím nižší koncentrace pesticidních látek se však vyskytovala na vstupu do bioreaktorů, tím docházelo k vyššímu poklesu biodegradačních rychlostí. Např. při koncentraci alachloru na vstupu do biofilmového reaktoru mezi 0,3-0,5 mg/l se biodegradační rychlost pohybovala již pouze kolem 0,04 mg/l za 24 hod.

Při biodegradaci účinných pesticidních látek dochází rovněž k průběžnému odbourávání metabolitů jejich rozkladu. Z hlediska činnosti denitrifikačního štěpkového bioreaktoru za anoxických podmínek je nejvýznamnější provedená verifikace schopnosti rozkladu metabolitů metolachloru (ESA, OA a NOA) (více viz kompletní vědecko-výzkumná zpráva uložená v archivu společnosti EPS biotechnology, s.r.o.).

Výsledky projektu jednoznačně ukazují, že zvyšování účinnosti biodegradace pesticidů ve štěpkových denitrifikačních bioreaktorech je reálně dosažitelné, avšak vyžaduje cílený a systematický přístup. Klíčovým poznatkem je skutečnost, že účinnost odstranění pesticidních látek je silně závislá na jejich chemické povaze a biologické dostupnosti. Zatímco u méně polárních látek se může uplatňovat kombinace sorpce a biodegradace, u vysoce mobilních metabolitů je biologická transformace často jediným mechanismem vedoucím ke snížení jejich koncentrace.

Další výzkum by se proto měl soustředit především na výše několikrát zmiňované polární metabolity pesticidů, které představují největší výzvu z hlediska jejich odstranění. Důraz by měl být kladen na propojení chemického monitoringu s detailní mikrobiologickou interpretací, která umožní lépe pochopit vztah mezi složením mikrobiálního společenstva, provozními podmínkami bioreaktoru a skutečnou účinností biodegradačních procesů.

Zároveň se ukazuje jako klíčové rozlišovat mezi dočasným zachycením pesticidních látek a jejich skutečnou biodegradací, neboť pouze biologická transformace vede k trvalému snížení environmentální zátěže v životním prostředí. V tomto kontextu představuje vyvinutý funkční vzorek perspektivní nástroj, jehož účinnost by měla být v navazujících projektech dále ověřována a optimalizována za různých provozních scénářů.

4 ZÁVĚR

Půda a voda jsou cennými a nenahraditelnými přírodními zdroji a jako takové by měly být chráněny před chemickým znečištěním. Během vzorkovací kampaně, která se uskutečnila v roce 2023 v rámci celé České republiky a do níž bylo zahrnuto 45 lokalit zemědělské krajiny, byla zjištěna přítomnost účinných pesticidních látek a jejich metabolitů ve všech odebraných vzorcích půdy a téměř ve všech odebraných vzorcích povrchové vody. Plošná kontaminace, vysoký výskyt mnohanásobných zátěží a časté překročení limitních hodnot ukazují na přetrvávající environmentální zátěž související se zemědělským hospodařením.

Pro udržení konkurenceschopné rostlinné výroby nelze používání pesticidů zcela vyloučit. Je však možné dosáhnout snižování rizik vstupu pesticidů do necílových složek životního prostředí. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je proces pozemkových úprav – např. metodika autorů Konečná et al. (2023). Novým přístupem pro odstranění pesticidních látek z životního prostředí je pak využití pasivních kombinovaných bioreaktorů, jež se vyznačují v podstatě nulovými provozními náklady. Projekt ELIPES prokázal, že je možné s využitím těchto zařízení odstraňovat pesticidy *in-situ* přímo v místě jejich vstupu do životního prostředí, tedy z povrchového odtoku ze zemědělských půd, a předejít tak jejich dalšímu transportu a následně i velmi nákladným investicím do technologií na úpravách vody. Kombinované bioreaktory by tak mohly přispět k zachování kvality vodních zdrojů, aniž by bylo dotčeno používání pesticidů v zemědělství.

Výsledky projektu prokázaly, že KB představuje technicky realizovatelné, provozně stabilní a přenositelné opatření pro snižování zatížení vodního prostředí v zemědělské krajině. Technologie je vhodná zejména pro aplikaci pod drenážními výustěmi, v údolnicích a profilech drobných vodních toků, kde lze využít gravitační přívod vody bez zásadních zásahů do hospodaření na půdě. Projekt ukázal, že bioreaktor je nejhodnější chápat jako součást vícestupňového systému ochrany vod, který lze modulárně přizpůsobovat konkrétnímu typu znečištění a místním podmínkám. Získané poznatky tvoří metodický základ pro návrh dalších pilotních a provozních aplikací technologie.

Mikrobiologické výsledky dosažené v rámci projektu ELIPES v období 2023–2025 prokázaly, že denitrifikační štěpkový bioreaktor nepůsobí výhradně jako pasivní retenční prvek, ale představuje biologicky aktivní systém, ve kterém probíhají procesy přispívající ke snížení pesticidní a dusičnanové zátěže protékajících vod. Monitoring na experimentální lokalitě Němčice ukázal, že pesticidní zátěž je tvořena především polárními metabolity pesticidů – zejm. AMPA, 1,2,4-triazol a ESA, OA a NOA metabolity chloracetanilidových herbicidů. Tyto látky se vyznačují vysokou mobilitou a nízkou sorpční afinitou, což omezuje účinnost čistě fyzikálně-chemických mechanismů jejich odstranění.

Celkově lze konstatovat, že projekt ELIPES vytvořil pevný odborný základ pro další výzkum zaměřený na vývoj cílených biotechnologických opatření vedoucích ke zvýšení účinnosti odstraňování pesticidních látek a jejich metabolitů v zemědělských povodích.

5 LITERATURA

Abdi, D.E., Owen, J.S., Brindley, J.C. et al. (2020). Nutrient and pesticide remediation using a two-stage bioreactor-adsorptive system under two hydraulic retention times. *Water Research*, 170.

Ahuja, M., Kumar, L., Kumar, K., Shingatgeri, V.M., Kumar, S. (2024). Glyphosate: a review on its widespread prevalence and occurrence across various systems. *Environmental Science Advances* 3(7), 1030-1038. DOI: 10.1039/d4va00085d.

Claesson, M.J., Wang, Q., O'Sullivan, O., Greene-Diniz, R., Cole, J.R., Ross, R.P., O'Toole, P.W. (2010). Comparison of two next-generation sequencing technologies for resolving highly complex microbiota composition using tandem variable 16S rRNA gene regions. *Nucleic Acids Research* 38(22), e200. DOI: doi:10.1093/nar/gkq873.

Dowd, S.E., Callaway, T.R., Wolcott, R.D., Sun, Y., McKeegan, T., Hagevoort, R.G., Edrington, T.S. (2008). Evaluation of the bacterial diversity in the feces of cattle using 16S rDNA bacterial tag-encoded FLX amplicon pyrosequencing (bTEFAP). *BMC mikrobiology* 8(125). DOI:10.1186/1471-2180-8-125.

EK (2022). Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady COM(2022) 540 final ze dne 26.10.2022, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.

EK (2021). Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under Regulation (EC) No 1107/2009. Sanco/221/2000 - rev.11 (21 October 2021). European Commission, 2021.

Erban, T., Sopko, B., Markovič, M., Siglová, M., Tomešová, D., Václavíková, M., Halešová, T. (2022). Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2022. ISBN 978-80-7427-375-9.

Halešová, T., Kotyzová, M. (2021). Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras. *Ochrana přírody* 76(1), 15-18.

Halešová, T., Václavíková, M., Tomešová, D., Erban, T. (2021). 1,2,4-triazol: (Ne)známý relevantní metabolit ve vodách? *Vodní hospodářství* 71(1), 4-7.

Kodeš, V., Hušková R. (2023). Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody - aktualizace z dat pro období 2020-2022. *Sovak* 32(11), 20-24.

Konečná, J. (2023). Komplexní opatření pro ochranu půdy, vody a vodních organismů v malých zemědělských povodích. Brno: VÚMOP, v.v.i., 77 s.

Konečná, J., Zajíček, A., Sáňka, M., Halešová, T., Kaplická, M., Nováková, E. (2023). Pesticides in Small Agricultural Catchments in the Czech Republic. *Journal of Ecological Engineering* 24(3), 99-112.

Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D., Green, A. (2016). An international database for pesticide risk assessments and management. *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal* 22(4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242.

MZe ČR, MŽP ČR (2025). Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2024. Ministerstvo zemědělství České republiky, 2025. ISBN 978-80-7434-821-1.

MŽP (1993). Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb. ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. (zrušena 13. 11. 2019)

Poláková, Š., Kosubová, P. (2021). Pesticidy a jejich nálezy v zemědělské půdě. Dostupné z www.agromanual.cz.

Robertson, W.D., Cherry, J.A. (1995). In Situ Denitrification of Septic-System Nitrate Using Reactive Porous Media Barriers: Field Trials. *Ground Water* 33, 99-111.

Schipper, L., Vojvodić-Vuković, M. (1998). Nitrate Removal from Groundwater Using a Denitrification Wall Amended with Sawdust: Field Trial. *Journal of Environmental Quality* 27, 664-668.

Schipper L.A., Robertson W.D., Gold A.J., Jaynes D.B., Cameron S.C. (2010). Denitrifying bioreactors - An approach for reducing nitrate loads to receiving waters. *Ecological Engineering* 36, 1532-1543. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.04.008.

SZÚ (2025). Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2024. Státní zdravotní ústav, 2025.

ÚKZÚZ (2025). Spotřeba POR a účinných látek obsažených v POR. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2025. Dostupné z: <https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz>

USDA (2020). Denitrifying Bioreactor (No.) (605) Conservation Practice Standard. Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture, 2020.

White, T.J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. *PCR protocols: A guide to methods and applications*. 315-322.

Wrightwood, O.M., Hattaway, M.E., Young, T.M., Bischel, H.N. (2022). Assessment of Woodchip Bioreactor Characteristics and Their Influences on Joint Nitrate and Pesticide Removal. *ACS ES&T Water* 2(1), 106-116.

6 VYBRANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Vzorkovací kampaň - pesticidy v půdách a vodách České republiky

SS06020006-V10: Specializovaná veřejná databáze

<https://www.alsglobal.cz/vyzkumne-projekty>

Bílková, Z., Konečná, J., Karásek, P., Tomešová, D. (2024). Výskyt prioritních pesticidních látek v ČR a jejich analýzy rizik. Specializovaná veřejná databáze. ALS Czech Republic, Praha.

SS06020006-V11: Specializovaná mapa s odborným obsahem

<https://storymaps.arcgis.com/stories/b57bc754a4a04250960186c25c4db39d>

Karásek, P., Bílková, Z., Kučera, J., Halešová, T. (2025). Přehled výskytu pesticidů na vybraných místech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, Praha.

SS06020006-V21: Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách

<https://zenodo.org/records/14717526>

Bílková, Z., Konečná, J., Karásek, P., Tomešová, D., Malá, J., Hrich, K., Siglová, M. (2024). Výskyt pesticidů v zemědělských půdách České republiky. *Pozemkové úpravy* 32(4), 3–8. ISSN 1214-5815.

SS06020006-V30: Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách

https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2025/vh_09-2025.pdf

Snopková, K., Tomešová, D., Bílková, Z., Vagenknechtová, A., Konečná, J., Karásek, P. (2025). Kvalita povrchových vod v zemědělské krajině České republiky z pohledu pesticidních látek. *Vodní hospodářství* 75(9), 1–5. ISSN 1211-0760.

Testovací provoz kombinovaného bioreaktoru

SS06020006-V12: Funkční vzorek

Siglová, M., Varga, Z., Kočí, M. (2026). Dokumentace funkčního vzorku SS06020006-V12 - Funkční vzorek mikrobiálního konsorcia. EPS biotechnology, Kunice.

SS06020006-V13: Poloprovoz

Hrich, K. et al. (2026). Zpráva o realizaci výsledku SS06020006-V13 - Kombinovaný denitrifikační bioreaktor.

SS06020006-V14: Specializovaná mapa s odborným obsahem

<https://storymaps.arcgis.com/stories/c9657fc8d1ed494e99432d2089c3f438>

Karásek, P., Burian, J., Matušková, V. (2026). Návrh přírodě blízkých opatření typu „Remíz s funkcí denitrifikačního bioreaktoru“ v modelovém povodí. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, Praha.

SS06020006-V22: Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14680223>

Novotná, K., Hrich, K., Malá, J., Bílková, Z. (2024). První zkušenosti s využitím poloprovozního kombinovaného bioreaktoru k odstraňování pesticidů ze zemědělských smyvů. *Vodovod.info - vodárenský informační portál* [online] 11/2024. ISSN 1804-7157.

SS06020006-V31: Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách

https://chemagazin.cz/content/id_magazines_pdf/54.pdf

Snopková, K., Tomešová, D., Bílková, Z., Vagenknechtová, A., Karásek, P., Konečná, J. (2025). Inovativní řešení problematiky pesticidů ve vodních zdrojích. *Chemagazín* XXXV(6), 10–13. ISSN 1210-7409.